

Ciencia pa' vos

Panorama nacional de la Apropiación Social del Conocimiento

Apropiación social del
conocimiento en Colombia: un
puente entre ciencia, innovación
y sociedad.

Pg.37

Sociedad, cultura y tecnología:

La Apropiación Social del
Conocimiento: un camino hacia
la inclusión y el progreso

acargo de
Alida Acosta Pg.97

Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Jesús David Cardona Quiroz

Gestión editorial

Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Editor

José Julián Serrano Quimbaya

ajserrano@uao.edu.co

Coordinadora editorial

Angélica Bohórquez

ambohorquez@uao.edu.co

Redactor y corrector de estilo

Adolfo Ochoa

Periodistas

Adolfo Ochoa

Angélica Bohórquez

Diseño gráfico y diagramación

La Agencia UAO

Fotografías

Universidad Autónoma de Occidente

Revista de divulgación a Ciencia pa' vos

ISSN: 3028-578X

DOI: XXXXXXXXXXXXXXX

Segunda edición, diciembre 2024.

© **Universidad Autónoma de Occidente**

Km. 2 vía Cali-Jamundí, A.A. 2790

Cali, Valle del Cauca, Colombia

La revista de divulgación “Ciencia pa’ vos” es producida y editada por la Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.

Universidad Autónoma de Occidente, personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. 23002 del 30 de noviembre de 2021, con vigencia hasta el 2025. Acreditación Internacional de Alta Calidad, acuerdo No. 85 del 26 de enero de 2022 del Cinda. Vigilada Mineducación.

01 Editorial

Conocimiento, academia y sociedad: una unión transformadora.

02 Ciencia e innovación

Los Sistemas de Gestión de la Energía como elemento de sostenibilidad en las edificaciones universitarias.

03 Apropiación Social del Conocimiento

Apropiación social del conocimiento en la gestión empresarial: el caso del proyecto Zona Franca del Cauca.

Alianza academia-empresa para mejorar el bienestar laboral.

La apropiación social del conocimiento a través de la imagen fija. Experiencias del taller de fotografía con dispositivos móviles, Villa Rica, Cauca.

04 Panorama nacional de la Apropiación Social del Conocimiento

Apropiación social del conocimiento en Colombia: un puente entre ciencia, innovación y sociedad.

05 Fomento y Apoyo a la Investigación

Apropiación social del conocimiento en Colombia: un puente entre ciencia, innovación y sociedad.

Cortometraje animado para visibilizar el conflicto por el agua en Buenaventura.

Innovación científica que inspira, estudiantes de la UAO triunfan en Xpoilers 2024.

06 Gestión de Innovación y Transferencia

Apropiación social de conocimiento: dinamizador de la innovación.

Empoderamiento energético: mujeres lideran la transición hacia energías renovables en Jamundí.

Nexo Global, el primer peldaño en la escalera laboral de Marta Liliana López

07 Unidad de Divulgación de la CTI

La Apropiación Social del Conocimiento, un componente fundamental del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La apropiación social del conocimiento como movilizadora de la educación antirracista con niños y niñas.

+ Ciencia

08 Instituto de Estudios para la Sostenibilidad

Conocimiento compartido durante el COVID-19: Universidad y comunidades indígenas en acción.

09 Centro de emprendimiento Sinapsis

Ecosistemas de Innovación Abierta: promoviendo la apropiación social del conocimiento desde el Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis

Diseño y comunicación gráfica para impulsar emprendimientos locales

10 Sociedad, cultura y tecnología

La Apropiación Social del Conocimiento: un camino hacia la inclusión y el progreso

11 La Agencia UAO

Estrategia de Marca en la Sostenibilidad Económica del Tercer Sector El papel del marketing y la publicidad en la transformación social

12 La VIIIE en cifras

Apropiación Social del Conocimiento: impacto y transformación comunitaria

Editorial

Conocimiento, academia y sociedad: una unión transformadora

La apropiación social del conocimiento en la UAO no se limita a la academia o a la publicación de artículos científicos. Nuestra meta es que el conocimiento que generamos se inserte directamente en las dinámicas de transformación social.

La apropiación social del conocimiento en la UAO no se limita a la academia o a la publicación de artículos científicos. Nuestra meta es que el conocimiento que generamos se inserte directamente en las dinámicas de transformación social.

En un mundo cada vez más desafiante, el conocimiento se erige como una de las herramientas más poderosas para enfrentar los problemas sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, en el año 2024, ya no es suficiente que este conocimiento permanezca confinado en los muros de la academia así que la apropiación social del conocimiento, entendida como el proceso de llevar el saber científico, tecnológico y cultural a todos los sectores de la sociedad, desde el reconocimiento del contexto, la participación activa entre actores, el diálogo de saberes y conocimientos, la transformación y la reflexión crítica, se convierte casi que en un imperativo.

Por ello es crucial que las universidades, como centros generadores de conocimiento, asuman un rol activo en la democratización del saber, facilitando su acceso, comprensión y aplicación en contextos reales. Este compromiso no solo enriquece a la comunidad académica, sino que también impulsa la transformación social, fomentando un desarrollo inclusivo y sostenible que responda a las necesidades urgentes de nuestro tiempo.

Precisamente, en medio de este escenario, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se encuentra en una etapa clave de transformación, impulsada por su reciente Proyecto Educativo Institucional aprobado en mayo de 2024. Este proyecto, cimentado en cuatro principios de calidad fundamentales, marca una dirección clara hacia la construcción de una universidad de y para la comunidad, con un enfoque ecosistémico, un compromiso profundo con la sostenibilidad, y una orientación hacia la digitalización. En este contexto, la apropiación social del conocimiento emerge no solo como un objetivo institucional, sino como una poderosa herramienta para la transformación social.

Jesús David Cardona Quiroz

Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento UAO

El primer principio que guía nuestro Proyecto Educativo Institucional es la visión de una universidad profundamente conectada con la comunidad. Esta conexión no es superficial ni transaccional, sino que se basa en una integración genuina y recíproca, donde la universidad no solo proyecta su conocimiento hacia afuera, sino que también se nutre de las realidades, saberes y necesidades del entorno. Esta dinámica permite que el conocimiento producido en la universidad se ponga en contexto, se hibridice y, en última instancia, se apropie socialmente de manera significativa, generando soluciones que respondan a los desafíos específicos de nuestra región y más allá.

El segundo principio, el enfoque ecosistémico, nos invita a vernos como parte de un todo más amplio, donde la universidad interactúa con múltiples actores, desde el sector productivo hasta el gobierno, pasando por las comunidades locales. Esta interacción no es unidireccional; es un intercambio continuo que enriquece tanto a la universidad como a sus socios externos. En este ecosistema, la apropiación social del conocimiento se convierte en un proceso colaborativo, donde las soluciones emergen del diálogo y la co-creación con todos los involucrados. Este enfoque nos permite ser una universidad de cuarta generación, abierta e integrada plenamente con la sociedad, no solo adaptándonos a las demandas externas, sino siendo agentes activos de cambio y transformación.

El tercer principio de nuestro proyecto educativo es la sostenibilidad, entendida como un ethos institucional que permea todas nuestras acciones. La sostenibilidad no es solo una meta, sino un marco desde el cual operamos y entendemos nuestro rol en el mundo. En este sentido, la apropiación social del conocimiento adquiere una dimensión ética y de responsabilidad. No se trata solo de compartir, transferir e intercambiar conocimiento, sino de hacerlo de manera que promueva un desarrollo sostenible, respetuoso con el ambiente, equitativo en términos sociales y consciente de su impacto cultural. Este compromiso con la sostenibilidad nos obliga a pensar en soluciones a largo plazo, que sean viables y beneficiosas para todos los actores involucrados.

El cuarto y último principio es el entorno altamente digital en el que operamos. La tecnología es un catalizador poderoso que no solo mejora lo que hacemos, sino que amplifica nuestro alcance y nos permite democratizar el acceso al conocimiento. En este contexto, la apropiación social del conocimiento también se digitaliza, permitiendo que las soluciones basadas en ciencia, tecnología e innovación lleguen a un público más amplio y diverso. Esto no solo incluye a los estudiantes y académicos, sino también a las comunidades, las empresas y el gobierno, creando un ecosistema de conocimiento más inclusivo y accesible.

Estos cuatro principios se entrelazan para formar una base sólida desde la cual la UAO se proyecta como una universidad comprometida con la transformación social, económica y ambiental de su entorno. En este marco, la apropiación social del conocimiento no es un simple slogan, sino una estrategia integral que atraviesa todas nuestras acciones. A través de nuestras políticas institucionales, como la Política de Fortalecimiento del Ecosistema Institucional de Investigación, Creación e Innovación, hemos estructurado un enfoque que prioriza la transferencia de conocimiento y el impacto social.

La apropiación social del conocimiento en la UAO no se limita a la academia o a la publicación de artículos científicos. Nuestra meta es que el conocimiento que generamos se inserte directamente en las dinámicas de transformación social. Esto implica diseñar y desplegar estrategias que conecten el conocimiento con las comunidades, permitiendo que este sea no solo comprendido, sino adoptado y adaptado para resolver problemas concretos y mejorar la calidad de vida. En este proceso, es crucial que el conocimiento no se imponga desde arriba, sino que se construya de manera colaborativa, respetando y valorando los saberes locales y las experiencias de vida de las comunidades con las que trabajamos.

Un aspecto fundamental de este enfoque es el reconocimiento del contexto. Es imposible plantear escenarios de cambio si no entendemos profundamente las realidades en las que operamos. Por ello, la UAO se compromete a mantener una lectura activa y continua de su entorno, interactuando con él de manera constante y reflexionando críticamente sobre las dinámicas en juego. Esta interacción nos permite

no solo adaptar nuestras acciones a las necesidades reales de la sociedad, sino también innovar y liderar cambios que respondan a los desafíos actuales y futuros.

La participación activa de todos los actores involucrados es otro pilar de la apropiación social del conocimiento en la UAO. Este diálogo de saberes y conocimientos es de ida y vuelta, además de enriquecedor para todas las partes. No solo compartimos lo que sabemos, sino que aprendemos de los demás, integrando esos conocimientos en nuestras estrategias y proyectos. Este enfoque participativo garantiza que las soluciones que proponemos sean relevantes, sostenibles y efectivas.

Finalmente, la UAO se ve a sí misma como un emprendimiento social regional, comprometido con el desarrollo y la innovación. Esto nos obliga a evolucionar continuamente, adaptando nuestros modelos y propuestas a las necesidades cambiantes de la sociedad. Al hacerlo, reafirmamos nuestro rol como una universidad conectada, abierta y comprometida con la transformación social.

En conclusión, la apropiación social del conocimiento en la Universidad Autónoma de Occidente es un proceso dinámico y colaborativo, que refleja nuestro compromiso con la comunidad, la sostenibilidad, la digitalización y la interacción ecosistémica. A través de este proceso, buscamos no solo generar conocimiento, sino transformar realidades, contribuir al desarrollo regional y, en última instancia, construir un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos.

**Ciencia
e innovación**

Los sistemas de gestión de la energía como elemento de sostenibilidad en las edificaciones

Enrique C. Quispe

Ph.D. en ingeniería

El proyecto en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) diseñó y validó un modelo basado en la norma ISO 50001 para implementar un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) en edificaciones universitarias, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo entre un 5 % y 15 %. Este sistema promueve la sostenibilidad mediante la combinación de la eficiencia energética y las energías renovables.

El sistema energético mundial tiene dos características importantes: una es que depende en gran medida de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), que representan aproximadamente el 81 % de la energía primaria mundial suministrada; la otra es que el consumo energético global continúa en aumento, habiendo crecido un 50 % en los últimos 22 años. Por otro lado, los estudios muestran que las emisiones de CO₂ causadas por la combustión de combustibles fósiles están originando el calentamiento global. Al ser el CO₂ un gas de efecto invernadero (GEI), su incremento intensifica el efecto invernadero y, por consiguiente, el calentamiento global. Por ello, una de las tareas fundamentales para la sostenibilidad del planeta es la descarbonización, es decir, la reducción de las emisiones de CO₂.

Las tecnologías más importantes para disminuir las emisiones de CO₂ son las energías renovables y la eficiencia energética. Un informe reciente de la Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que ambas tecnologías, en conjunto, podrían reducir las emisiones de CO₂ en un 64 % para 2050: un 33 % a través de la eficiencia energética y un 31 % mediante el uso de energías renovables. Por tanto, la aplicación de estas tecnologías es clave para lograr un sistema energético sostenible.

Las edificaciones representan el 30 % del consumo final de energía a nivel mundial y generan el 27 % de las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía. La mayor parte de esta energía es utilizada por subsistemas de los edificios, como los

sistemas de refrigeración o calefacción, la iluminación, los sistemas de automatización, y equipos de oficina y laboratorio (computadoras, televisores, impresoras, etc.). Además, se prevé que el consumo de energía en este sector aumente más de un 40 % en los próximos 20 años, por lo que será vital aplicar las tecnologías de energías renovables y eficiencia energética en las edificaciones.

La aplicación de las tecnologías renovables se hace en forma precisa, en general, para dotar a los edificios de fuentes de energía propias. Sin embargo, la eficiencia energética se puede mejorar por dos vías complementarias: mediante el cambio tecnológico, es decir, el uso de equipos y tecnologías de alta eficiencia, y mediante el cambio cultural en cuanto al uso y consumo de energía, lo que se logra mediante la gestión energética. Para implementar esta gestión, es necesario establecer un sistema de gestión de la energía (SGEn), un conjunto de procesos que permiten controlar el uso y el consumo de la energía, mejorando el desempeño energético de la edificación. La Norma ISO 50001 establece los requisitos mínimos que debe cumplir un SGEn para ser efectivo y puede aplicarse a cualquier tipo de organización.

La experiencia ha demostrado que, en los últimos años, la aplicación de energías renovables en edificaciones ha aumentado, sobre todo en el caso de los sistemas fotovoltaicos. No obstante, la eficiencia energética se ha limitado principalmente al uso de equipos de alta eficiencia o a mejoras tecnológicas en los procesos, dejando de lado la gestión energética. El gran potencial

de la gestión energética radica en que, mediante la implementación de un SGEn, se puede mejorar el desempeño energético de una edificación y reducir su consumo energético sin necesidad de un cambio tecnológico, a través del control de la operación de los subsistemas (como el de refrigeración o calefacción), sin necesidad de sustituirlos por tecnologías más eficientes. Lo ideal es combinar la gestión energética con el cambio tecnológico, lo que contribuye aún más a la reducción del consumo de energía y de las emisiones de CO₂, por eso la eficiencia energética aporta a un futuro sostenible y fomenta una cultura responsable con el ambiente.

La implementación de un SGEn en edificaciones universitarias constituye un aporte social, ya que las universidades están llamadas a señalar el camino hacia una sociedad sostenible. Para ello, deben educar en sostenibilidad, y la mejor forma de educar es mediante el ejemplo. Por otra parte, los edificios educativos representan una parte significativa del consumo energético de las edificaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, consumen el 13 % del total de energía utilizada en edificios comerciales, mientras que en Italia representan el 17,4 %. La implementación de un SGEn en edificaciones universitarias para mejorar la eficiencia energética tiene antecedentes desde la década de 1980 en universidades de América del Norte, Europa y Asia. Los campus universitarios, debido a la diversidad de sus edificaciones, son un excelente banco de pruebas para caracterizar y estudiar el desempeño energético de un conjunto de edificios mixtos.

Entre 2021 y 2023, en la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se llevó a cabo el proyecto "Diseño y validación de un modelo para la implementación de un Sistema de Gestión de la Energía como elemento de sostenibilidad en las edificaciones de educación superior. Caso Campus UAO", tomando como referencia la norma ISO 50001. Para el éxito del proyecto fue importante el trabajo conjunto y colaborativo de los investigadores con los administradores del campus. Como resultado del proyecto, se desarrolló un modelo para implementar un SGEn en edificaciones universitarias, que permite planificar, implementar, monitorear y controlar el desempeño energético del campus, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética de los edificios y a reducir

el consumo energético, con un potencial de ahorro del 5 % al 15 %.

El modelo desarrollado consta de nueve pasos consecutivos que fueron aplicados en la UAO. El primer paso consiste en analizar el contexto de la organización, así como los riesgos y oportunidades para implementar el SGEn. El segundo paso es establecer la política energética de la universidad, considerando el marco regulatorio energético del país. El tercer paso es realizar la revisión energética, identificando los usos significativos de energía, las variables relevantes y las oportunidades de mejora del desempeño energético. El cuarto paso implica establecer los indicadores de desempeño energético. El quinto paso consiste en

La experiencia demuestra que la implementación de un SGEn en instituciones de educación superior mejora su desempeño energético, cambia la cultura de la comunidad universitaria respecto al uso de la energía y es, por tanto, un elemento clave para la sostenibilidad.

establecer la línea base energética (LBEn), que servirá como referencia para determinar los potenciales de ahorro energético. El sexto paso es definir los objetivos, metas energéticas y el plan de acción, y difundirlos en la comunidad universitaria. El séptimo paso implica aplicar las medidas detectadas en las oportunidades de mejora del desempeño energético. El octavo paso consiste en evaluar el desempeño energético y calcular la huella de carbono para analizar el impacto ambiental. El noveno paso es evaluar la operación del SGE, determinar las conformidades y no conformidades, y proponer mejoras. Posteriormente, el proceso se reinicia para lograr la mejora continua del SGE. En el primer proceso, que duró dos años, se detectaron acciones para reducir el consumo en un 15 %, y se determinó que cada miembro de la comunidad académica es responsable del ahorro de energía y sabe cómo contribuir a ello. Los resultados obtenidos han sido difundidos en varios artículos publicados en revistas científicas.

En el proceso de transición energética actual, la aplicación de la eficiencia energética es clave para avanzar hacia un sistema energético sostenible, pues se puede aplicar de forma inmediata y económica para incrementar el desempeño energético y reducir el uso de energía y las emisiones de CO₂. Por lo tanto podemos decir que la energía más limpia y de menor costo, es la que dejamos de consumir y lo podemos hacer aplicando la eficiencia energética.

La experiencia demuestra que la implemen-

tación de un SGE en instituciones de educación superior mejora su desempeño energético, cambia la cultura de la comunidad universitaria respecto al uso de la energía y es, por tanto, un elemento clave para la sostenibilidad. Se espera que este artículo anime a más instituciones de educación superior a implementar un SGE que reduzca las emisiones de CO₂, contribuya a la seguridad energética, reduzca los costos asociados al consumo de energía y sirva de ejemplo en el uso responsable de la energía, protegiendo el medio ambiente y mitigando el cambio climático.

Apropiación social del conocimiento

Apropiación social del conocimiento en la gestión empresarial: el caso del proyecto Zona Franca del Cauca.

Carolina Caicedo-Marulanda

Ph.D. en Dirección de empresas

La alianza entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Zona Franca del Cauca ha dado lugar a un modelo innovador de Responsabilidad Social Empresarial, centrado en la Apropiación Social del Conocimiento. Este enfoque busca empoderar a las comunidades locales mediante la educación, la tecnología y el emprendimiento, fomentando el desarrollo sostenible y el bienestar social en la región del Cauca.

Las universidades tienen la capacidad de establecer relaciones con organizaciones empresariales a través de procesos de enseñanza que facilitan la creación de valores, competencias y habilidades en los jóvenes que buscan mejorar la vida de las personas (De Los Ríos, Cazorla, Sastre y Cadeddu, 2015). Este tipo de relacionamiento se ha centrado en procesos de transferencia de conocimiento e innovación, convirtiéndose en un factor clave para acelerar la dinámica de la innovación tanto a nivel empresarial como en el ámbito nacional (Mahfoudh, Boujelbene y Mathieu, 2021). Además, estas interacciones fomentan la creación de redes y organizaciones híbridas que promueven la innovación (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000).

A pesar de que la conveniencia de esta articulación es evidente, pocas veces el objetivo principal involucra directamente a las comunidades locales. Este es el caso de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Zona Franca del Cauca, que, a través del LabZFC 4.0, ha impactado a más de 390 niños, niñas, jóvenes y líderes sociales y deportivos del norte del Cauca, Colombia. Esta articulación comenzó en 2020 como un reto gerencial dirigido a estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas, con el propósito de diseñar una política de Responsabilidad Social Empresarial que alinee las iniciativas individuales de las 34 empresas que integran la ZFC. El producto entregado a la ZFC logró trascender la visión tradicional de la RSE, en la cual las comunidades y otros grupos de interés se benefician de externalidades positivas generadas por la búsqueda de la maximización del beneficio empresarial. Hoy, la ZFC tiene una visión en la que el bienestar social de las comunidades de su área de influencia se equipara al bienestar económico de las empresas de la copropiedad.

Este resultado se puede comprender a través de un concepto que actualmente ocupa un lugar central en las agendas de los ministerios de ciencia y tecnología: la Apropiación Social del Conocimiento (ASC). Este concepto se define como “el proceso a través del cual una sociedad pone a disposición de todos sus miembros el conocimiento científico y tecnológico para que estos lo adapten y apliquen a sus propias necesidades” (Romeiro-Rodríguez, Ramírez-Montoya, Aznar-Díaz e Hinojo-Lucena, 2020, pág. 1). La ASC es un

mediante el desarrollo de competencias para el uso crítico y responsable de tecnologías análogas y digitales, empleadas como medios para la solución de problemas y el desarrollo de proyectos en contexto.

resultado que surge de la intersección entre la investigación, la educación y la innovación, y que fomenta la creación de redes colaborativas vinculantes (Shane, 2004; Etzkowitz y Klofitten, 2005). En este sentido, lo que la ZFC logró fue empoderar a niños, niñas, jóvenes y líderes sociales y deportivos para transformar el futuro de su territorio.

La plataforma Red ZFC 4.0: Empoderamiento, Transformación y Articulación desde la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento busca articular comunidades desde un enfoque de apropiación crítica y responsable de la ciencia, la tecnología y la innovación. Su objetivo es inspirar, desarrollar capacidades e incubar iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la región norte del Cauca. Este objetivo se alcanza mediante el desarrollo de competencias para el uso crítico y responsable de tecnologías

análogas y digitales, empleadas como medios para la solución de problemas y el desarrollo de proyectos en contexto. Al fomentar una cultura que promueva la creación de nuevas oportunidades para la comunidad, se crearon las Rutas ZFC 4.0, concebidas desde la articulación de una serie de experiencias diseñadas bajo el enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), la cultura maker y el aprendizaje basado en retos gerenciales y proyectos.

Este esfuerzo ha sido liderado por la Zona Franca del Cauca, bajo la dirección de Claudia Mercedes Arcos Saavedra, directora del Departamento de Competitividad, Sostenibilidad y Valor Compartido, con el objetivo de inspirar a una comunidad que históricamente ha enfrentado complejas problemáticas sociales, promoviendo un desarrollo territorial inclusivo y un ambiente de paz. Los resultados de este proceso de ASC, construidos en colaboración directa con todos los grupos de interés, son amplios y variados. Todos ellos parten del ejercicio inicial del diseño de la política de RSE para la copropiedad, la cual proponía una serie de estrategias de desarrollo en-

focadas en los aspectos sociales y ambientales, e involucraba a distintos grupos de interés: comunidades, trabajadores y proveedores locales.

Tras la entrega inicial, la articulación con la UAO permitió el desarrollo de las propuestas según los ejes temáticos, lo que llevó a la presentación de un segundo informe por parte de la cohorte XI del MBA, bajo la guía del Dr. Manuel Garzón. En esta segunda fase de relacionamiento, se integró un tercer grupo de interés, fundamental para el desarrollo y viabilidad del proyecto: el Estado, representado por las alcaldías de Guachené y Puerto Tejada, dos territorios con hondas problemáticas sociales, cuyas poblaciones han exigido que la ZFC asuma un rol activo como promotora del desarrollo local. También se involucró al Comité Universidad Empresa Estado, CUEE Cauca-Nariño, y a UNICOMFACAUCA. El objetivo de esta articulación fue la creación de un comité para impulsar la Zona Progreso, otra de las propuestas del primer informe, lo cual permitiría a la ZFC desarrollar su componente I+D+i (Innovación, Desarrollo e Investigación), además de mejorar las capacidades técnicas de su perso-

nal, fomentar semilleros educativos y apoyar proyectos de emprendimiento en la población vulnerable de la región.

Otra de las iniciativas que surgió en el marco de la articulación Universidad-Empresa involucró a otro grupo de interés clave: la comunidad. Esta iniciativa se ha concretado en dos ediciones de feria empresarial, diseñadas para responder a la solicitud de la ZFC de promover a los proveedores locales y colaborar con emprendedores de la región. El objetivo consistió en generar un impacto positivo mediante la creación de riqueza, el aumento del empleo, el desarrollo de capacidades y la inversión en infraestructura local, con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad hacia las empresas de la Zona Franca del Cauca. El resultado de este esfuerzo fue la creación de “MARSEEC”, un sistema de gestión para proveedores que deseen demostrar un nivel de suficiencia adecuado para ofrecer servicios o productos a los usuarios de la ZFC.

Finalmente, los avances más recientes de este proyecto se presentaron en el municipio de Puerto Tejada, durante el I Encuentro STEAM LabZFC4.0. El evento tuvo como propósito visibilizar el desarrollo de capacidades, la incubación de iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de la región, el intercambio de conocimiento y la creación de relaciones de valor entre niños, niñas,

jóvenes, padres de familia e instituciones educativas de la zona, bajo la premisa “vía libre para soñar”. Los participantes utilizando tecnologías como LEGO EV3, Arduino Uno y herramientas como el Kit STEM de Makey Makey y Micro:bit, presentaron propuestas como:

- Reducción de la contaminación en las calles de Puerto Tejada mediante la creación de un “Maqueen Reciclador”, que recorrería las calles recogiendo los residuos aprovechables
- Reducción de la violencia intrafamiliar a través del dispositivo “ALERTA:BIT”, usa maqueen y micro:bit para detectar las discusiones que podrían escalar a violencia, activando una alarma para alertar a policía y vecinos.
- Prevención de muertes por balas perdidas en Puerto Tejada con el proyecto “El Salvador”, un chaleco que se activa al detectar sonidos de disparos, usando micro:bit, para proteger a las personas de ser alcanzadas por balas perdidas.
- Prevención de incendios forestales en zonas de reservas naturales con “TERMO:BIT”, un dispositivo que mide la temperatura en estas áreas y emite una alarma cuando detecta niveles peligrosamente altos de la temperatura alertando a los bomberos.

- Reducción de muertes por consumo de sustancias como aguardiente, cigarrillo, marihuana y cocaína con el proyecto “ADVILDRO”, que propone crear una pastilla que ayuda a las personas a dejar estos vicios. La pastilla se distribuiría mediante un bus a control remoto programado con Makey Makey y Scratch”.

Estas propuestas, presentadas en el I Encuentro STEAM LabZFC 4.0, destacan la creatividad y el compromiso de los jóvenes de Puerto Tejada con el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta su comunidad. Al integrar tecnologías avanzadas con un enfoque en el bienestar social, estos proyectos no solo buscan resolver problemas inmediatos, sino también sentar las bases para un futuro más seguro, sostenible y equitativo para todos los habitantes de la región.

En conclusión, la colaboración entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Zona Franca del Cauca representa un modelo ejemplar de cómo la Apropiación Social del Conocimiento puede transformar comunidades y generar un impacto duradero. A través de la implementación de tecnologías y enfoques innovadores, se ha empoderado a jóvenes y líderes locales, fomentando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida. Este esfuerzo no solo ha beneficiado a las empresas involucradas, sino que ha abierto caminos para un desarrollo territorial inclusivo y sostenible. El éxito de este proyecto demuestra que, cuando la ciencia y la tecnología se ponen al servicio de la comunidad, es posible crear un futuro más equitativo y próspero para todos.

Alianza academia-empresa para mejorar el bienestar laboral.

Jorge A. Marulanda B.
Ph.D. Comunicación y Periodismo

Diego Martínez C.
Ph.D. Automática, Robótica

Mayra F. Calvache R

Sahara J. Cano R.

El semillero de investigación intersectorial en ergonomía, liderado por la Universidad Autónoma de Occidente y la empresa SURA, busca mejorar el bienestar laboral mediante la integración de nuevas tecnologías y la colaboración academia-industria.

La intención es acortar las distancias entre producción y formación, planteando un enfoque orientado a problemas reales, donde la formación encuentre un aporte directo al contexto inmediato, además de la interacción con la empresa para conocer sus intereses y necesidades.

El trabajo es una actividad necesaria para asegurar la subsistencia, pero se ha resignificado para convertirse en una fuente de realización personal y una pasión. También se ha relacionado con procesos de transformación social profunda, valorando en ello la creatividad, la innovación y las habilidades cognitivas.

Los nuevos escenarios en la actividad laboral implican nuevos procesos, mayores intensidades y retos que afectan la condición general del trabajador en su salud y desempeño. Cuestionando esta situación y desarrollando iniciativas de participación en planes de mejora, se originó un espacio de interacción entre estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente y cola-

boradores de la compañía Prestación Empresas SURA, denominado Semillero de investigación en Ergonomía, cuyo propósito es consolidar una propuesta de formación e investigación que propicie espacios de intercambio de conocimiento y experiencias sobre el campo de la ergonomía, y que contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de los trabajadores mediante el desarrollo de novedosas iniciativas conjuntas en este campo.

La estrategia: conformación de un semillero intersectorial

La concepción bajo la cual se creó el semillero premia el intercambio de experiencias bajo dos conceptos fundamentales: la asimilación de conocimiento a partir de la relación empática con la contraparte y la visión esquemática para planear un proceso común, implementado a partir de la sistematización científica de trabajar en primera instancia con bases de datos, recopilar información, interpretarla y socializar los resultados mediante la escritura especializada.

De esta manera, se constituyó un grupo de estudio con integrantes de los campos de la ingeniería, el diseño y la seguridad industrial, que definieron las siguientes líneas de trabajo: ergonomía del diseño de producto, ergonomía cognitiva, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, ergonomía física, ergonomía organizacional y ergonomía en poblaciones vulnerables.

El modelo de trabajo planteado se estructura tipo “Bottom-Up”, a partir del cual se espera construir conocimiento del fenómeno de abajo hacia arriba, extrayendo de allí la vivencia diaria en la consultoría empresarial y la práctica académica. Su desarrollo se plantea como una apuesta a corto y mediano plazo, que inicia con la definición de líneas de interés, concebidas desde la literatura disponible y la realidad contextual del tema en las empresas. Durante el proceso, se presentó una visión panorámica del tema y se capacitó a los integrantes en gestión de información en bases de datos. Con esto, se planteó como primer momento la búsqueda del estado actual en las líneas de trabajo definidas, contemplando tanto el abordaje conceptual como la realidad empresarial de cada una.

Como segundo momento, se planteó extrapolar

los conocimientos adquiridos al contexto académico e industrial, como detonante para un diálogo intersectorial en torno al tema de la ergonomía. La intención con los resultados obtenidos es testear el interés, en ambos sectores, por temáticas específicas que puedan definirse como temas álgidos y necesidades clave.

Como tercer momento, se plantea una actividad a mediano plazo que formule una serie de soluciones puntuales derivadas de la indagación inicial desde una apuesta academia-empresa. Se propone para ello la creación de un banco de proyectos que pueda presentarse a mesas de concertación para la subvención de iniciativas en este tema, contando para el proceso con la participación de estudiantes universitarios para su beneficio en estas temáticas.

La intención es acortar las distancias entre producción y formación, planteando un enfoque orientado a problemas reales, donde la formación encuentre un aporte directo al contexto inmediato, además de la interacción con la empresa para conocer sus intereses y necesidades.

Resultados actuales

Entre los resultados actuales, se tiene una revisión sobre el impacto que pueden ocasionar las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial en el campo de la ergonomía.

La ergonomía evalúa simultáneamente los factores de riesgo físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, a los que puede estar expuesto un trabajador en relación con el diseño de lugares de trabajo, las herramientas utilizadas y las tareas realizadas. A nivel mundial, los trastornos musculoesqueléticos (TME) y las enfermedades relacionadas con la carga mental son los principales problemas ergonómicos en la industria manufacturera. La Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sector Manufacturero revela que el 73.58 % de los trabajadores reporta movimientos repetitivos de miembros superiores, el 70 % posturas mantenidas y el 31.13 % levantamiento de cargas, lo que provoca una alta incidencia de TME y una afectación en un 57 % por dolor crónico, necesidad de tratamientos y terapias (Pineda & Gutiérrez-Strauss, 2022).

En la actual era tecnológica, marcada por la integración de la digitalización, la automatización y la síntesis de datos, tecnologías emergentes como el Internet de las cosas, gemelos digitales, exoesqueletos y realidad mixta, entre otras, pueden contribuir a simplificar algunas interacciones complejas entre los trabajadores y sus lugares de trabajo, disminuyendo la exposición de los trabajadores a riesgos ergonómicos. Esto incluye la reducción de la tensión física de los trabajadores y la prestación de una mejor formación y orientación, al mismo tiempo que pueden contribuir a mejorar la eficacia en la evaluación de los puestos de trabajo, aportando de esta manera nuevas alternativas prometedoras para la mitigación de los riesgos ergonómicos en los entornos de trabajo.

Internet de las cosas (IoT)

Las indumentarias pueden estar dotadas de sensores que monitorean la actividad del trabajador y las condiciones medioambientales, con lo cual es posible evaluar:

Respuestas fisiológicas y biomecánicas en tiempo real (p. ej., frecuencia cardíaca, temperatura, esfuerzos y movimiento).

El entorno, para alertar sobre riesgos externos (por ejemplo, máquinas, vehículos y condiciones medioambientales).

Gemelos digitales

Son representaciones digitales de un objeto físico, las cuales están equipadas con sensores para capturar el comportamiento del objeto en un entorno de tiempo real. Un gemelo digital se crea combinando datos del diseño del lugar de trabajo, las operaciones planificadas y las tecnologías IoT con inteligencia artificial (IA). Estos pueden permitir:

- Probar diseños, dispositivos o herramientas del lugar de trabajo sin suponer un riesgo para el trabajador y con un gasto material mínimo.
- Realizar análisis de datos de sensores conectados, combinados con otras fuentes de información en tiempo real, para realizar predicciones y tomar decisiones informadas sobre el riesgo de lesiones.
- Evaluar el riesgo de TME a medida que las cargas de trabajo varían, de manera que las operaciones y los controles puedan ajustarse para mantener condiciones óptimas para la fuerza laboral.

Visión por computador

La interpretación de imágenes de cámaras en tiempo real permite alertar a los trabajadores si sus posturas y movimientos son potencialmente peligrosos.

Exoesqueletos

El soporte externo del exoesqueleto protege al trabajador al reducir las cargas biomecánicas internas en las articulaciones, los músculos y los tejidos blandos del usuario, o al disminuir el esfuerzo metabólico de todo el cuerpo (Lowe et al., 2019). Se utilizan cuando no es factible eliminar la tarea peligrosa o rediseñar el lugar de trabajo. Los exoesqueletos reducen el riesgo al apoyar y aliviar las regiones localizadas o todo el cuerpo

de los trabajadores durante las actividades de manipulación de materiales, como levantar, transportar o sostener cajas o herramientas (Schwerha et al., 2021; Zelik et al., 2022).

La apropiación social del conocimiento a través de la imagen fija. Experiencias del taller de fotografía con dispositivos móviles, Villa Rica, Cauca.

José Antonio Bedoya Velásquez
Mg. Administración de Empresas

“El taller de fotografía me parece un espacio muy enriquecedor porque nos enseñó a usar un elemento de la vida cotidiana como es el celular con otro fin, el de contar historias y contarlas desde una perspectiva propia...” Anyela León lideresa social, Norte del Cauca

La apropiación social del conocimiento busca, básicamente, que los individuos de una comunidad hagan suyo el conocimiento técnico o tecnológico, lo transformen y lo utilicen para mejorar su vida cotidiana. Una de las maneras de fortalecer los procesos de apropiación del conocimiento, en el caso de la investigación/creación, es a través de los laboratorios vivos o espacios de co-creación, propuestas que permiten desarrollar una habilidad y/o conocimiento y ponerlo en práctica según los intereses o necesidades del grupo participante. Este es el caso del taller de fotografía con dispositivos móviles, en el marco del proyecto “Recuperación de la memoria cultural en torno a la danza del cacao, a partir de una experiencia transmedia: Procesos socioterritoriales, culturales y ético-políticos entre los habitantes de Villa Rica, Cauca”. (<https://fincatradicional.uao.edu.co/>).

La propuesta del taller con dispositivos móviles no se centraba en conocimientos técnicos y tecnológicos, sino en el ejercicio reflexivo necesario para realizar una fotografía que, además de estar bien técnicamente, pueda narrar o dar a entender lo que el autor quiera manifestar. Es decir, se proponía un espacio colectivo e individual para reflexionar sobre el entorno y la realidad que los rodea.

El ejercicio final planteaba el reto de representar prácticas culturales, expresar y reinterpretar las diversas maneras de vivir de una comunidad.

En este caso, se trataba de participantes con sensibilidades particulares respecto a su identidad y a lo que les afecta para preservarla en una zona como el Norte del Cauca, que ha sufrido un impacto social, ambiental y económico muy fuerte debido a la presencia del monocultivo de caña y la agroindustria del azúcar en las últimas cuatro décadas.

El resultado se convierte en una exposición virtual, unas postales impresas y una exposición fotográfica en el parque central del municipio de Villa Rica, Cauca. En este espacio público, los autores dialogan con los espectadores y entregan las postales, dejando un recuerdo de su obra. La experiencia es reconocida como muy valiosa por los participantes, y se puede evidenciar una relación entre el objetivo del taller y los resultados obtenidos. Finalmente, se comprueba una apro-

Escanea y conoce la exposición virtual

piación de conocimientos, técnicas y tecnología, pero, sobre todo, un reconocimiento de las posibilidades de la representación a través de un dispositivo móvil, algo que está al alcance de la comunidad. Quedaría por documentar el cómo, dónde, cuándo y para qué se va a seguir utilizando esta herramienta, ya que se cuenta con un tiempo limitado para su seguimiento. De alguna manera, es importante documentar y evaluar estos usos en periodos de tiempo más amplios.

La fotografía, una herramienta que muchos damos por sentada en la era digital, posee un poder transformador, especialmente significativo en las comunidades con poca representación en espacios mediados por lo digital. La fotografía permite a los individuos expresar su identidad y perspectiva, tomando el control de sus procesos para decidir qué historias contar y cómo hacerlo.

Testimonios

- *“El taller de fotografía me parece un espacio muy enriquecedor porque nos enseñó a usar un elemento de la vida cotidiana como es el celular con otro fin de contar historias y contarlas desde una perspectiva propia desde lo que nosotros queremos contarle pues mi exposición es sobre la finca tradicional que es un espacio*

muy importante para nosotros los afrodescendientes del norte del Cauca porque aquí se da la vida aquí vemos el proceso desde las semillas hasta los frutos vemos diferentes colores texturas sabores olores en un mismo espacio aquí vemos la biodiversidad y la riqueza de nuestros territorios que poco a poco se ha perdido por el monocultivo de la caña y otras problemáticas que nos han llevado a perder la tierra entonces quise resaltar y que muchas personas puedan ver este espacio en diferentes lugares del mundo”. Anyela León lideresa Social, Norte del Cauca. Colombia

- *“El taller me pareció muy bueno me pareció una oportunidad grande para aprender a darle sentido a lo que es una fotografía ya que en una foto puedo contar historias que de pronto no tienen acceso a muchas otras personas de estar en ese momento y en ese allí y con mis fotos puedo contarles a muchas personas que no están presentes y ahora que veo mis fotografías veo que es un recurso muy valioso, que voy de aquí en adelante voy a implementarlo en muchos espacios”. Arelly Collazos Lideresa social, Norte del Cauca. Colombia*

“

La fotografía permite a los individuos expresar su identidad y perspectiva, tomando el control de sus procesos para decidir qué historias contar y cómo hacerlo.

Entre la expropiación y la apropiación social del conocimiento: aportes desde el diálogo intercultural e intercientífico.

Diego Armando Burgos Salamanca
Ph.D. pedagogía crítica y educación popular

El concepto de apropiación social del conocimiento (ASC) es clave para reducir brechas en ciencia e innovación en Colombia, pero requiere un enfoque intercultural y participativo que evite prácticas extractivistas y promueva el diálogo de saberes como base para construir una sociedad del conocimiento inclusiva.

La ASC debe vincularse la revalorización de los distintos saberes, y no solo en apuestas de retroalimentación hacia las comunidades a manera de asistencialismo; debe ser parte esencial de las discusiones sobre investigación, ciencia, tecnología e innovación

La apropiación social del conocimiento (ASC) es un propósito clave para los diferentes actores que convergen en la investigación, ciencia, tecnología e innovación en Colombia, dado que aporta a superar las brechas y rezagos del país en cuanto a la producción de conocimiento y la apropiación del mismo.

El presente documento hace una aproximación etimológica, teórica y crítica de las palabras que conforman el concepto de apropiación social del conocimiento, presentando algunas reflexiones para promoverla desde una apuesta intercultural e interdisciplinaria, de cara a la complejidad social, tecnológica, política, económica y ambiental vigente.

La ASC es un concepto sonado en la última década. Mirado desde diferentes lecturas, se encuentra que existe una real preocupación desde las ciencias hegemónicas por lo “otro” (comunidades no académicas, urbanas-rurales), pero en sus afanes no reconoce al “otro” como sujeto histórico con conocimientos, saberes y sabidurías igualmente válidos. Asimismo, puede asociarse a casos en los que, sin ingenuidad, investigadores apoyados en conceptos y métodos que promueven la participación comunitaria han logrado extirpar el saber local o usurpar conocimientos locales con fines económicos; ejemplo de ello es la biopiratería y la bioprospección. Otro caso es aquel donde la ASC vincula el saber local con el saber científico y lo pedagogiza para darle valor agregado y revalorizarlo.

Desglosando el concepto se encuentra que:

Apropiación: del latín “appropriatio”, que significa “acción y efecto de hacer que algo pertenezca a alguien”. Sus componentes léxicos son: el prefijo ad- (hacia), pro (a favor), privus (privado), más el sufijo -ción (acción y efecto); algunos sinónimos son usurpación o detentación. Por lo anterior, suena algo incómodo al incorporarle las otras palabras que acompañan la frase (“social del conocimiento”), aunque se entiende su intencionalidad; aquí la cuestión es de enunciación.

Social: del latín “sociales”, que significa “perteneciente a la comunidad de personas”; sus componentes léxicos son socius (compañero), más el sufijo -al (relativo a); algunos sinónimos son comunitario, colectivo.

Conocimiento: del latín “conoscere”, cuya forma original es cognoscere, resultado de la adición del prefijo co- (del latín cum-) al verbo latino (g)noscere (conocer, saber); y su significado es acción y efecto de conocer.

La democratización del conocimiento debe estar combinada y complementada con la posibilidad de construir conocimientos, saberes y sabidurías desde las diferentes esferas: saberes situados que respondan a interrogantes comunes, pero también prácticas que permitan revalorizar los saberes de cada contexto. Construir saberes en la sociedad del conocimiento, desde la cuarta

y quinta revolución industrial, exige ir más allá del confort epistémico clásico de cada disciplina; este momento inédito de la humanidad no debería reproducir formas de opresión epistémica o desconocer o subvalorar saberes locales.

Cabe entonces preguntarse, ¿cuál es la intencionalidad de promover una política de apropiación social del conocimiento? ¿Desde qué postura o lugar de enunciación se propone la ASC? Es decir, se deja la inquietud de no romantizar el concepto y mirarlo con diferentes lentes. ¿Qué piensan las gentes de los territorios cuando les hablan de que se debe hacer ASC?

La actual crisis civilizatoria debe promover un giro epistémico y quizá decolonial para posibilitar espacios emergentes, deconstruir teorías y retóricas propias de cada disciplina, mover las bases epistemológicas en las cuales se sustentan. La ASC no puede ser una apuesta que nace únicamente del eurocentrismo y se suministra a los “otros” (comunidades urbanas y rurales) a partir de dosis controladas. La ASC no se puede reducir a la búsqueda de estrategias para que las comunidades entiendan y apropien “algo”; el asunto es más complejo. No es transmitir información. Abordarlo de esa manera puede asumirse como una ceguera del conocimiento o la negación del “otro”.

Por ello, la posibilidad de construir saberes-conocimientos no puede ser un privilegio de los académicos y científicos, y la ASC debe presentarse desde otras narrativas. Para ello, el diálogo de saberes (interdisciplinar-intercultural) puede mostrar otros horizontes posibles de la ASC y posicionar saberes emergentes con identidad intercultural e interdisciplinaria. Así, la apropiación del saber por parte de los distintos actores no es un asunto obligatorio, sino una oportunidad dialógica, la ASC debe promover la circulación del conocimiento y el saber.

La ASC es una estrategia que tiene una intencionalidad y está supeditada por quien la inscribe. Por ello, desde su praxis debe aplicarse con cautela para evitar la expropiación social del conocimiento, la aculturación, la dependencia teórica, metodológica y tecnológica; es decir, no consolidar apuestas de recolonización.

Cabe resaltar que Colombia ha recorrido camino para consolidar una apuesta significativa en la ASC, como es la Política Pública de Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la CTeI 2021, cuyo objetivo es generar condiciones para el uso, inclusión e intercambio de saberes y conocimientos en ciencia, tecnología e innovación (CTeI) para la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. La política se estructura a partir de un enfoque diferencial, en el cual la participación y el diálogo de saberes son principios centrales. [Citar]

En la ASC debe vincularse la revalorización de los distintos saberes, y no solo en apuestas de retroalimentación hacia las comunidades a manera de asistencialismo; debe ser parte esencial de las discusiones sobre investigación, ciencia, tecnología e innovación, pero articulando a los diferentes actores sociales, no como sujetos receptores del saber y el conocimiento, sino como agentes aportantes al mismo.

Para ello, métodos de investigación social participativa pueden aportar a una producción social del conocimiento, su confrontación y su apropiación, uso, adaptación, reflexión, metabolización y revalorización. Así, se asume una ASC que supera dicotomías étnicas, epistemológicas y posiciona saberes útiles en cada contexto y manera cultural.

Panorama nacional de la apropiación social del conocimiento

Apropiación social del conocimiento en Colombia: un puente entre ciencia, innovación y sociedad

Redacción

Revista Ciencia pa' vos

La apropiación social del conocimiento en Colombia busca conectar la ciencia y la innovación con las comunidades, integrando saberes académicos y tradicionales para generar impactos sociales concretos. Expertos destacan la importancia de un diálogo constante y colaborativo para que el conocimiento sea comprendido y utilizado efectivamente por la sociedad.

En la Apropriación Social del Conocimiento el investigador hace todo un proceso de co-creación con la comunidad y, de esta manera, generar un tercer conocimiento, que es el resultado de la investigación, del saber de la comunidad.

La apropiación social del conocimiento se ha convertido en un tema fundamental en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Con la necesidad creciente de conectar el conocimiento académico con la realidad social del país, esta estrategia busca asegurar que los avances científicos no se queden confinados en las universidades, sino que se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades.

Jesús Florez, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente, señala que la apropiación social del conocimiento es esencial para superar la distancia entre la academia y la sociedad. En su opinión, aunque el conocimiento científico siempre ha tenido el objetivo de resolver problemas del mundo real, ha existido una falta de diálogo efectivo entre la academia y las comunidades, lo que ha limitado la apropiación de ese conocimiento por parte del público. Para Florez, la clave está en fomentar un diálogo constante y fluido,

que permita que el conocimiento académico se integre en la dinámica cultural y social del país.

Desde otra perspectiva, Tito Crissien, director de Cientech en Barranquilla, destaca que la apropiación social del conocimiento es el último paso en un proceso que comienza con la generación de nuevo conocimiento en las universidades, seguido de su transferencia al sector industrial. Crissien resalta que la verdadera apropiación ocurre cuando la sociedad adopta y utiliza este conocimiento para resolver problemas concretos, como se ha visto, por poner un ejemplo, con la adopción de vacunas.

Sin embargo, Crissien advierte que la apropiación del conocimiento en Colombia a menudo se ha malinterpretado, confundiendo su propósito con iniciativas de proyección social. *“Desafortunadamente en Colombia se habla de la apropiación sobre el conocimiento como si fuera un tema de proyectos sociales, de proyección social, pero eso no es no la verdad, ese no es el concepto de apropiación social del conocimiento, hay que aclarar que es cualquier apropiación por parte de la sociedad ya sea de una nueva tecnología o de un nuevo conocimiento”*, explica.

Por su parte, María del Carmen Vergara Quintero, directora de Investigación, Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Manizales, añade que la apropiación social del conocimiento debe ser un proceso intencionado y planificado desde el inicio de los proyectos de investigación. Para ella, es crucial que los investigadores colaboren activamente con las comunidades para adaptar y aplicar el conocimiento científico a realidades locales. Este enfoque colaborativo asegura que el conocimiento no solo se transfiera, sino que también se convierta en un recurso valioso y utilizable para las comunidades.

Tomás Durán, director general de investigación de Uniminuto, y Juan Gabriel Castañeda, subdirector del sistema universitario de Uniminuto, destacan que la apropiación busca romper las dinámicas endogámicas de la academia, asegurando que el conocimiento útil generado a través de la investigación e innovación llegue a las personas, independientemente de su contexto.

Durán y Castañeda hacen una aclaración en cuanto a quienes son impactados de la apropiación

social del conocimiento subrayando que una comunidad no es necesariamente algo apartado o marginado; puede ser cualquier grupo de personas con características y necesidades compartidas, como un grupo de mujeres en Cereté o talleres de motos en Bogotá. En este orden de ideas señalan que la apuesta de Uniminuto es por una investigación aplicada, que genere soluciones con impactos reales y medibles en la calidad de vida de las personas. Este enfoque no solo implica la transferencia de conocimiento, sino también la organización de las comunidades para que puedan comprender y aplicar ese conocimiento de manera efectiva.

Ambos cuentan que Uniminuto ha implementado diversas estrategias para asegurar que el conocimiento llegue a las personas de manera comprensible y útil. Esto incluye la creación de modelos de comunicación que traducen el lenguaje académico a uno más accesible, así como la formación de los docentes en habilidades blandas que faciliten la socialización y el intercambio de conocimientos. Estas acciones reflejan la importancia de no solo generar conocimiento, sino de comunicarlo de manera efectiva para que sea apropiado por las comunidades.

Apropiación y divulgación: algunas diferencias clave

Una de las discusiones clave entre los expertos es la distinción entre apropiación social del conocimiento y divulgación científica. Mientras que la divulgación se centra en compartir información con el público, la apropiación busca asegurar que esa información sea comprendida, integrada y utilizada de manera efectiva por las comunidades. Según María del Carmen Vergara de la Autónoma de Manizales, la apropiación es un proceso colaborativo que requiere la participación activa de todos los actores involucrados, desde los investigadores hasta los miembros de las comunidades.

“En la Apropriación Social del Conocimiento el investigador hace todo un proceso de co-creación con la comunidad y, de esta manera, generar un tercer conocimiento, que es el resultado de la investigación, del saber de la comunidad. El nuevo conocimiento tiene un lenguaje más apropiado, reinterpretado para que la comunidad lo pueda aplicar en su contexto”, explica.

El profesor Jesús Florez de la UAO, por su parte, también destaca la importancia de este enfoque colaborativo, subrayando que la ciencia académica debe estar dispuesta a aprender de los saberes tradicionales y comunitarios. Esto no solo enriquece el conocimiento científico, sino que también lo hace más relevante y aplicable en contextos locales, recalca.

Durán y Castañeda refuerzan esta idea, señalando que la apropiación implica un compromiso más allá de la simple divulgación. En Uniminuto se ha trabajado para formar a los docentes en la diferencia entre estos conceptos, promoviendo una cultura de apropiación del conocimiento que va más allá de mostrar resultados académicos, enfocándose en cómo esos resultados pueden ser interiorizados y utilizados por las comunidades para mejorar su calidad de vida.

Un enfoque destacado por Vergara es la concepción del conocimiento como un bien común que debe ser compartido y utilizado para el beneficio colectivo. En su opinión, la apropiación social del conocimiento no solo trata de transferir lo que se ha descubierto en un laboratorio, sino de integrar el saber científico con los conocimientos ancestrales y prácticos de las comunidades. Este enfoque holístico permite que el conocimiento sea reinterpretado y aplicado en contextos donde puede generar un impacto real y duradero.

Florez complementa esta visión, resaltando la necesidad de que la ciencia académica reconozca y valore los saberes tradicionales, integrándolos en el proceso de producción de conocimiento. Esto es especialmente relevante en un país como Colombia, con su rica diversidad cultural y ecológica, donde los saberes ancestrales pueden ofrecer soluciones únicas a problemas locales.

Durán y Castañeda, desde Uniminuto, también abogan por una visión del conocimiento como un recurso que debe estar al servicio de todas las comunidades. Ellos subrayan la importancia de que las investigaciones no solo se realicen con un enfoque académico, sino que se orienten hacia la resolución de problemas concretos que afectan a las personas en su vida cotidiana. Este enfoque aplicado y práctico es esencial para que la ciencia tenga un impacto real en la sociedad.

Los desafíos de la implementación de apropiación social del conocimiento

A pesar de los avances significativos en Colombia, persisten desafíos importantes en la implementación de la política de apropiación social del conocimiento. Tito Crissien menciona el "Valle de la Muerte", la brecha entre la creación de nuevas ideas y su implementación exitosa en el mercado. Este fenómeno se debe, en parte, a la falta de financiamiento y a la dificultad de traducir ideas académicas en modelos de negocio viables. Muchas patentes y descubrimientos académicos se quedan estancados en las bibliotecas universitarias porque no logran encontrar un camino hacia la comercialización.

Vergara también aborda las críticas a la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, señalando que, aunque la política ha sido pionera en Latinoamérica, ha habido confusiones sobre lo que realmente implica la apropiación. Ella destaca que, en algunos casos, se ha confundido con la simple divulgación o con iniciativas de proyección social, lo que ha limitado su efectividad. Para superar estos desafíos, Vergara propone que la apropiación social del conocimiento se integre como un componente obligatorio en los proyectos de investigación desde el principio, asegurando que los investigadores no solo se enfoquen en la producción de conocimiento, sino también en su aplicación práctica y su impacto social.

Durán y Castañeda complementan esta discusión al señalar que en Uniminuto se ha trabajado arduamente para promover una cultura de apropiación consciente y planificada. A través de la Unicorporativa, una universidad interna para los profesores, se han generado espacios de formación en apropiación social del conocimiento, logrando capacitar a miles de docentes en todo el país. Estos esfuerzos reflejan la importancia de una preparación adecuada para que los académicos puedan comunicar y aplicar sus conocimientos de manera efectiva en las comunidades.

En cuanto al futuro de la apropiación social del conocimiento en Colombia, está intrínsecamente ligado a los desarrollos en biotecnología y la denominada Revolución 5.0, un concepto destacado por Tito Crissien. Según él, la próxi-

ma gran ola de innovación estará impulsada por avances en terapias genéticas, el genoma humano y el desarrollo de nuevas vacunas y medicamentos a través de la biotecnología. Colombia, como uno de los países más biodiversos del mundo, tiene un enorme potencial para ser un actor clave en esta revolución.

Crissien ve en la biodiversidad del Amazonas colombiano una fuente inagotable de oportunidades para la biotecnología. "Tenemos una gran oportunidad de jugar un papel mucho más importante en esta revolución biotecnológica que se nos viene en los próximos años", afirma. Este potencial no solo se refiere al desarrollo de nuevos productos, sino también a la posibilidad de que Colombia se convierta en un líder global en la biotecnología, aprovechando su riqueza natural para crear soluciones innovadoras que puedan ser apropiadas y utilizadas tanto a nivel nacional como internacional.

Estrategias y buenas prácticas: hacia una ciencia más democrática y participativa

Uno de los puntos en los que coinciden los expertos es en que para que la apropiación social del conocimiento sea realmente efectiva es necesario implementar estrategias que faciliten la colaboración entre la academia, la industria y las comunidades. Vergara ofrece varios consejos basados en las experiencias de la Universidad Autónoma de Manizales, donde se han desarrollado proyectos que integran la ciencia con las necesidades locales. Entre las estrategias más efectivas se incluyen la co-construcción de conocimientos con las comunidades, la formación continua de investigadores en técnicas de transferencia y apropiación de conocimientos, y la inclusión de la apropiación como un componente integral en todos los proyectos de investigación.

Durán y Castañeda destacan la importancia de la formación docente en Uniminuto, donde se ha promovido un enfoque práctico y aplicado que busca resolver problemas concretos en las comunidades. A través de la Unicorporativa, se han creado diplomados específicos en apropiación social del conocimiento y divulgación científica, capacitando a miles de personas en todo el país. Este enfoque formativo es clave para asegurar que la apropiación social del conocimiento no

solo sea un concepto teórico, sino una práctica real y efectiva en las universidades colombianas.

Florez complementa esta visión señalando que la academia debe adoptar una postura de humildad, reconociendo que los saberes tradicionales y comunitarios tienen un valor intrínseco que puede enriquecer el conocimiento científico. Este cambio de mentalidad es fundamental para que la ciencia se vuelva más democrática y participativa, donde todos los saberes sean considerados y valorados en el proceso de creación de conocimiento.

De esta manera, la apropiación social del conocimiento en Colombia representa una oportunidad única para construir un futuro más sostenible, inclusivo y equitativo. A través del diálogo constante entre la academia y la sociedad, y mediante la integración de saberes científicos y tradicionales, es posible desarrollar soluciones que no solo resuelvan problemas actuales, sino que también fortalezcan la capacidad de las comunidades para enfrentar desafíos futuros.

Fomento y apoyo a la investigación

La ruta de investigación formativa de la UAO: Una estrategia de experiencia-aprendizaje con componente ASC

Edith Milena Bonilla Vivas
Directora de Fomento y Apoyo a la Investigación y la Creación

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) ha implementado una ruta que incluye la Apropriación Social del Conocimiento (ASC) como eje transversal de su enfoque académico e investigativo. A los estudiantes se les ofrecen experiencias prácticas en investigación, creación e innovación, desde su formación curricular hasta pasantías, estancias internacionales y estudios doctorales, con el objetivo de fortalecer sus competencias y conectarlos con redes de conocimiento global.

La Apropriación Social del Conocimiento (ASC) es un término que cada vez toma más fuerza y se une a la dinámica y las acciones que, desde la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), se lideran para transferir y apropiarse ese conocimiento en la sociedad y sus diversos actores sociales. Se entiende como un proceso que favorece la comprensión e intervención activa de la sociedad en el conocimiento generado desde la CTI, organizado e intencionado, lo que posibilita la inclusión y la autonomía en la producción y uso del conocimiento.

La ASC en nuestras acciones académicas e investigativas es clave para conectar con la comunidad. Por ello, la ruta de investigación formativa de la Universidad la incorpora como un componente del abanico de posibilidades que ofrece a sus estudiantes, para que vivan experiencias centradas en el aprendizaje de la investigación, la creación y la innovación. Esta ruta se diseñó como una escalera que, a modo de peldaños, lleva a estudiantes y profesores a un recorrido ascendente en los niveles de conocimiento y desarrollo de competencias que un investigador o creador debe adquirir.

sarrollo curricular, una trayectoria determinante en la que el estudiante adquiere habilidades para despertar la curiosidad, desarrollar el pensamiento crítico, generar ideas y plantear soluciones pertinentes a problemas del entorno. Esto se logra a través de una práctica organizada, consistente y transversal en la formación investigativa, para que los profesionales de la UAO desarrollen una capacidad de pensamiento científico, aptitud que no es exclusiva de investigadores y académicos.

Por ello, se fomenta este enfoque tanto en el desarrollo del currículo como en la generación de espacios académicos en el aula, mediante jornadas de investigación que promueven la formación y el desarrollo de talleres prácticos en laboratorios, talleres de creación artística y cultural, entre otros. Los semilleros de investigación, creación e innovación también forman parte de las opciones de la ruta de investigación formativa. Estos constituyen una experiencia extendida del currículo estudiantil, donde comunidades de estudiantes de diferentes programas académicos de la Universidad, acompañados y orientados por profesores investigadores, desarrollan competencias investigativas y creativas mediante la exploración

Ruta de Investigación Formativa UAO

Estrategias pedagógicas para el fomento y apoyo de actividades curriculares y extracurriculares que fortalezcan la cultura investigativa en estudiantes.

Como se observa en la imagen, es una ruta centrada en el aprendizaje experiencial y en la promoción e impulso de diversas trayectorias formativas clave para la formación en investigación y creación. Sugiere un camino evolutivo para el estudiante, entendiendo que todo inicia en el de-

de alternativas de solución a problemáticas del entorno o el estudio de una temática particular. Estos semilleros están vinculados a grupos de investigación y son aprobados mediante una convocatoria interna que apoya el desarrollo de planes de trabajo con actividades, productos y proyectos

de iniciación científica conectados a las agendas de investigación de los grupos.

De manera simultánea, se ofrece la posibilidad de realizar pasantías de investigación, que consisten en el trabajo que adelanta un estudiante como asistente de investigación, dentro de un proyecto o programa de un grupo de investigación de la UAO, bajo la tutoría de un profesor investigador. Esta modalidad permite al estudiante formarse en la práctica investigativa y en las dinámicas culturales y organizacionales propias de un nicho investigativo.

Por otra parte, también se contemplan las estancias de investigación, que son experiencias académicas e investigativas, nacionales o internacionales, dirigidas a fortalecer la movilidad de estudiantes interesados en participar en el desarrollo de proyectos de investigación, creación e innovación, en conjunto con profesores de otras instituciones. Estas estancias exploran las posibilidades de la investigación aplicada en su campo de estudio y facilitan la inserción en redes de conocimiento a nivel global.

En cuanto al programa Jóvenes Investigadores, dirigido a egresados de la Universidad y financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias) o por la UAO, este vincula a jóvenes que participan activamente en la dinámica de investigación de la Universidad, apoyando a los grupos de investigación en el desarrollo de proyectos en curso. La participación en este programa se da a través de convocatorias internas o externas, avaladas institucionalmente.

Finalmente, como último peldaño en la ruta formativa para la investigación, está la formación doctoral, que reúne las oportunidades de financiación para los programas de doctorado y la posibilidad de vinculación laboral en modalidad de asistencia graduada.

En definitiva, estos peldaños ofrecen al estudiante la posibilidad de vivir experiencias centradas en el aprendizaje de la investigación, la creación y la innovación, permitiéndole optar por una trayectoria formativa secuencial o incorporarse en el peldaño que más contribuya a su proceso evolutivo y sus intereses particulares. Entre las acciones más significativas que se realizan para

favorecer la ASC de manera transversal en la ruta están: (1) los procesos de circulación, visibilización y divulgación de la CTI, convocando a diversos actores sociales a participar en prácticas de intercambio, diálogo, análisis y reflexión; (2) la transferencia directa y la apropiación del conocimiento durante el desarrollo de las actividades y proyectos de iniciación científica con las comunidades; (3) el desarrollo de producción intelectual en coautoría y colaboración; y (4) la definición de lineamientos institucionales que orienten la aplicación de la ASC en la Universidad.

La ASC en nuestras acciones académicas e investigativas es clave para conectar con la comunidad.

Cortometraje animado para visibilizar el conflicto por el agua en Buenaventura

Gustavo Adolfo Ramos
Ph.D. Regiones sostenibles

El proyecto busca, a través del metadiseño y la co-creación, narrar la lucha por la seguridad hídrica en Buenaventura, fomentando la memoria y la reconciliación.

En el contexto del diseño gráfico contemporáneo, emergen perspectivas no orientadas al mercado ni a las demandas de los sectores privados, sino que abordan asuntos como la visibilización de conflictos socioambientales, la desigualdad, la sostenibilidad y la descentralización, entre otros. A esta perspectiva se le denomina metadiseño, el cual integra temas como la complejidad, la sociología, la teoría de sistemas y la teoría crítica. En este contexto, el proyecto busca, por medio de un proceso de investigación y creación, visibilizar, a través de un cortometraje animado, las narrativas que algunos actores del municipio de Buenaventura han construido históricamente en torno a la seguridad hídrica de la población civil.

Problema.

Entendida como un conflicto socioambiental, la disputa por el acceso al agua potable en este territorio involucra a actores del sector privado, el sector público, las fuerzas militares, la delincuencia y la ilegalidad, situación que ha venido victimizando por años a los habitantes del muni-

cipio de Buenaventura. Al carecer de herramientas que permitan registrar, visualizar, divulgar o comprender cómo se ha desarrollado esta problemática en el territorio, ni la ciudadanía ni el Estado han podido tomar acciones para minimizar el conflicto.

Metodología.

Este proyecto busca indagar, mediante revisión documental, entrevistas, salidas de campo, observación no participativa y registro fotográfico, cómo se ha desarrollado el problema del agua, identificando actores, instituciones y empresas que inciden en el asunto, logrando visibilizar las narrativas de las víctimas y los victimarios. Por medio de un ejercicio de codiseño, los datos recolectados son representados gráficamente por estudiantes, profesores y habitantes del barrio Lleras de Buenaventura. Posteriormente, se utiliza tecnología digital participativa, como un estudio de producción virtual y laboratorios de captura de movimiento, para dar vida a los personajes. De esta manera, la comunidad forma parte de un

ejercicio de participación y creación significativa, con una intención política y social que conduzca a visibilizar el conflicto hídrico. El ejercicio culmina con un espacio de diálogo y acercamiento entre víctimas y victimarios con expertos internacionales. En este ejercicio participan estudiantes del semillero de animación e interactividad de la UAO.

Resultados.

Un cortometraje animado basado en tecnología de producción virtual en co-creación con las comunidades del Pacífico colombiano, para promover la apropiación de la memoria histórica, fomentar el reconocimiento, la reparación simbólica y la reconciliación de sus actores. Además, se espera brindar a los diseñadores gráficos, líderes y víctimas de cualquier conflicto, herramientas técnicas y conceptuales para abordar el diseño crítico de dispositivos visuales que difundan las desigualdades sociales y coadyuven en la reconciliación

Innovación científica que inspira, estudiantes de la UAO triunfan en Xpoilers 2024

Redacción

Revista Ciencia pa' vos

David Alejandro Gómez y Juan Sebastián Peña Valderrama, egresados de la UAO, brillaron en Xpoilers 2024, destacándose con proyectos de impacto social y tecnológico. David ganó el oro con una pizarra sostenible hecha de residuos orgánicos, mientras que Juan Sebastián obtuvo plata con un dispositivo de monitoreo cardíaco con inteligencia artificial.

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) celebró dos grandes logros en Xpoilers 2024, un evento que redefine la divulgación científica y donde el conocimiento se comparte de manera dinámica, creativa y accesible. Este festival nacional es una iniciativa que transforma la manera en que los jóvenes investigadores presentan sus proyectos, ya sea a través de monólogos o puestas en escena, logrando que la ciencia conecte de forma más cercana con la audiencia.

David Alejandro Gómez, recién graduado de Ingeniería Ambiental, fue uno de los grandes protagonistas de esta edición, llevándose la medalla de oro en la categoría de Ingeniería y Tecnología. Su proyecto consistió en la creación de una pizarra borrable fabricada a partir de residuos orgánicos como cáscaras de papa, plátano, yuca y piña. Esta innovadora propuesta no solo aporta una solución sostenible a la problemática de desechos orgánicos, sino que también tiene el potencial de ser implementada en entornos educativos rurales, promoviendo el reciclaje y el aprovechamiento de recursos.

“Una de las ideas del proyecto es que se pueda establecer esa metodología de fácil aplicación en entornos educativos

rurales, ya que yo lo pensé inicialmente porque yo soy del corregimiento de Chagres en Jamundí y el contexto de ese lugar me inspiró. Mi presentación y el primer prototipo fue lo que justamente me permitió obtener un oro en la categoría de Ingeniería y Tecnología. La idea ahora es continuar el proyecto implementado la metodología y que sea fácilmente aplicable”, cuenta David.

Para David, Xpoilers fue una experiencia enriquecedora que le permitió desarrollar habilidades de comunicación y adaptarse a un formato que va más allá de las presentaciones científicas tradicionales. La UAO le brindó apoyo a través de un profesor de teatro, que le ayudó a preparar su puesta en escena y a compartir su proyecto de manera efectiva en los 4 minutos permitidos. Al ganar la medalla de oro, David reconoció la importancia de presentar la ciencia de forma sencilla y comprensible, una habilidad que le será útil en su futuro profesional.

“En términos de impacto, esto significó mucho para mí, ya que es un evento que no se parece a la manera en la que yo he sustentado antes, así que tuve que desarrollar la pericia de ser breve e intentar jugar con las palabras frente a un público. Obtener ese premio me permite, justamente, hacer-

me a la idea de que uno a partir de utilizar palabras que sean más del común e intentar llegar más fácil y al público y eso me va a permitir que en un futuro pueda presentar este proyecto a una comunidad, autoridad estatal o empresa privada”, resalta David.

Por otro lado, Juan Sebastián Peña Valderrama, egresado de Ingeniería Biomédica, también dejó en alto el nombre de la UAO al ganar la medalla de plata en el mismo evento. Su proyecto fue un dispositivo de monitoreo cardíaco con inteligencia artificial, que desarrolló junto a su equipo durante los cursos de "Diseño Biomédico I y II". El dispositivo es capaz de detectar arritmias de manera portátil y clasificar condiciones cardíacas normales y anormales. Aunque no obtuvieron el oro, su trabajo fue ampliamente reconocido, y la experiencia les permitió aprender sobre la importancia de la puesta en escena en la divulgación científica.

Juan Sebastián explicó que, aunque su equipo se enfocó principalmente en presentar el contenido técnico del proyecto, se dieron cuenta de que el componente creativo también era fundamental para cautivar al público y a los jueces. Pese a no haber ganado el primer lugar, su participación fue un gran paso en su carrera y, como él mismo destaca, le abrirá puertas a futuras oportunidades en el campo de la investigación biomédica.

“Esta vez ganamos medalla de plata, pero, sobre todo, fue una experiencia enriquecedora, porque pudimos ver los proyectos de las demás personas, pudimos conocer mucha gente allá las maneras en las que ellos iban presentando sus proyectos, todos muy interesantes. Fue una experiencia bastante grata pese a no haber podido ganar la medalla de oro, que hubiese sido excelente. Además, yo sé que esta experiencia es bastante útil para mi futuro profesional”, destaca Juan Sebastián.

¿Qué es Xpoilers y por qué es importante?

Xpoilers es un evento que se ha convertido en una plataforma para que jóvenes investigadores de todo el país presenten sus proyectos de una manera diferente y cautivadora. El objetivo es que los participantes compartan sus conocimientos de forma accesible y creativa, rompiendo con la formalidad de los congresos científicos tradicionales. La edición de 2024 se llevó a cabo en la Universidad Agraria de Colombia, y contó con la participación de 36 finalistas que demostraron sus ideas innovadoras en un escenario que mezcló ciencia, tecnología, carisma y creatividad.

Los logros de David y Juan Sebastián en Xpoilers 2024 son un reflejo del compromiso de la UAO con la innovación, la excelencia académica y el desarrollo sostenible. Estos jóvenes demostraron que la ciencia no solo se trata de conocimiento, sino también de cómo se comunica y comparte para impactar positivamente a la sociedad.

Gestión de innovación y transferencia

Apropiación social de conocimiento: dinamizador de la innovación

Alexander García Dávalos

Director de Gestión de innovación y transferencia, Vicerrectoría de Gestión de innovación y transferencia

La apropiación social del conocimiento integra la ciencia en la vida cotidiana, mejorando la calidad de vida e impulsando la innovación mediante la co-creación y transferencia de tecnología, como en el proyecto “Mujeres Rurales y Transición Energética”, aunque enfrenta algunos desafíos, entre estos la brecha entre conocimiento y práctica.

La apropiación social del conocimiento se refiere al proceso mediante el cual el conocimiento generado en instituciones académicas y de investigación se incorpora en la vida cotidiana de las personas, mejorando su calidad de vida y promoviendo el uso del conocimiento (Minciencias, 2021; Paternina-Caicedo, 2022). Este proceso abarca la divulgación científica, la co-creación de conocimiento con las comunidades, la implementación de proyectos de investigación participativa y el desarrollo de tecnologías adaptadas a las necesidades locales (Contreras Estrada et al., 2020).

La apropiación social del conocimiento también facilita la transferencia de tecnologías desarrolladas en entornos académicos, adaptándolas y adoptándolas en la sociedad mediante procesos que incluyen capacitación, asesoría técnica y el desarrollo de capacidades locales (Minciencias, 2021). Esto ha sido especialmente relevante en contextos como la agricultura en América Latina.

En la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), el proyecto "Mujeres Rurales y Transición Energética", liderado por los profesores investigadores Renata Moreno y Yuri López,

ejemplifica cómo la co-creación y la transferencia de tecnología pueden transformar realidades locales, empoderar a las comunidades y fomentar la sostenibilidad. Este proyecto, desarrollado con la cofinanciación de la Fundación WWB, no solo implementó energías renovables en fincas tradicionales en Robles (Valle del Cauca), sino que también capacitó a promotoras comunitarias, creando redes de conocimiento que benefician a la comunidad y pueden replicarse en otras regiones.

No obstante, la apropiación social del conocimiento enfrenta desafíos como la brecha entre el conocimiento científico y la práctica social, la falta de recursos y capacidades en las comunidades y las barreras culturales. Sin embargo, estos desafíos también presentan oportunidades para desarrollar nuevas estrategias y enfoques que fomenten la interacción entre investigadores y comunidades locales.

En conclusión, la apropiación social del conocimiento es fundamental para impulsar la innovación. Integrar el conocimiento científico en la vida cotidiana y fomentar la participación activa de la sociedad en el proceso de innovación genera soluciones más efectivas y sostenibles para los desafíos contemporáneos. Las universidades deben fortalecer la colaboración con las comunidades para asegurar que el conocimiento generado tenga un impacto significativo en la sociedad.

Empoderamiento energético: mujeres lideran la transición hacia energías renovables en Jamundí

Renata Moreno

El proyecto, desarrollado por un equipo interdisciplinario de las facultades de Ingeniería y de Comunicación Social, Humanidades y Artes de la UAO, capacitó a mujeres de asociaciones productivas de la zona rural de Jamundí en tecnologías de energías renovables, abordando tanto las oportunidades como los desafíos para el emprendimiento energético comunitario en la región.

El proyecto de investigación "Mujeres Rurales y transición energética: oportunidades y desafíos para el emprendimiento de comunidades energéticas en la zona rural de Jamundí", liderado por los docentes Renata Moreno, Yuri U. López y Solón Calero se presenta como un esfuerzo colaborativo y transdisciplinario desarrollado por la Universidad Autónoma de Occidente. Este proyecto, que integra las facultades de Ingeniería y Comunicación Social, Humanidades y Artes responde a una solicitud directa de los líderes de la comunidad de Robles y contó con el apoyo financiero del Fondo para la Investigación del Banco de la Mujer (WWB).

El enfoque del proyecto se centró en la creación de capacidades para el emprendimiento energético en las zonas rurales de Jamundí, específicamente en los corregimientos de Robles, Quinamayó, Chagres y Villapaz. En colaboración con asociaciones de mujeres afrodescendientes de estas localidades, el equipo de investigación trabajó desde un enfoque de intercambio de saberes. Este proceso incluyó la realización de talleres para introducir a las participantes en el funcionamiento de sistemas fotovoltaicos, biodigestores, estufas gasificadoras y las comunidades energéticas. Además, se realizó una evaluación detallada de los recursos energéticos disponibles en la zona para adecuar las tecnologías a las necesidades locales.

Como parte del proyecto, se llevaron a cabo visitas a experiencias exitosas de energías comunitarias en Santander de Quilichao, Cauca, y

Guapotá, Santander. Estas visitas, realizadas en colaboración con la Red Biocol, tuvieron el objetivo de crear redes de gestoras comunitarias de la energía y fomentar el intercambio de conocimientos sobre tecnologías sostenibles.

Los resultados de este proyecto no solo abarcan la instalación de tecnologías renovables en la zona, como un deshidratador solar, tres estufas eficientes, dos biodigestores y seis sistemas fotovoltaicos, sino que también destacan la importancia de la metodología empleada. Este enfoque transdisciplinario permitió visibilizar el potencial del uso de residuos y biomásas para la producción de biogás a partir de recursos locales como las macrófitas, además de evidenciar el impacto positivo que la implementación de energías renovables puede tener en la calidad de vida de las mujeres rurales.

Sin embargo, el proyecto también reveló los numerosos desafíos que enfrentan las mujeres en la participación de este tipo de iniciativas. Entre los principales retos identificados se encuentran las dificultades impuestas por los contextos rurales para el uso de tecnologías como la fotovoltaica, así como las barreras jurídicas y técnicas que aún persisten para el establecimiento de comunidades energéticas sostenibles.

Así pues, el proyecto liderado resalta tanto las oportunidades como los desafíos que enfrentan las mujeres rurales en la transición energética. Además, subraya la necesidad de continuar explorando y adaptando tecnologías sostenibles a las realidades rurales a partir del trabajo conjunto entre la comunidad y la academia, para así fomentar la creación de comunidades energéticas que puedan mejorar la calidad de vida en estas zonas.

Nexo Global el primer peldaño en la escalera laboral de Marta Liliana López

Redacción

Revista Ciencia pa' vos

La egresada de Diseño Industrial destaca que su experiencia en el Nexo Global impulsó su crecimiento académico y profesional, y fue clave para su desarrollo como joven investigadora en la UAO.

Marta Liliana López, diseñadora industrial graduada de la UAO, no tenía dudas de que su paso por Nexo Global sería uno de los momentos cumbre de su vida académica, pero no anticipó los beneficios que le traería haber hecho parte del programa, que es una iniciativa financiada por la Gobernación del Valle del Cauca y ejecutada en colaboración con la Universidad Santiago de Cali, que busca fomentar la movilidad internacional de estudiantes universitarios hacia universidades de renombre en el extranjero, con el objetivo de impulsar la investigación y el desarrollo académico.

Lanzado en 2014, el programa Nexo Global ha facilitado el intercambio académico entre estudiantes colombianos y universidades de alto prestigio como Purdue University en Estados Unidos, donde Marta llevó a cabo su pasantía bajo la tutoría de Yiwei Huang, quien fue su guía durante el proceso de investigación. Por su parte, en Colombia contó con la orientación del profesor Leonardo Saavedra Munar, director del Semillero Maker de la Universidad Autónoma. Este programa ha permitido que los estudiantes seleccionados puedan sumergirse en un entorno académico de vanguardia, afianzando sus conocimientos y habilidades en sus áreas de investigación. La pasantía de Marta se centró en la agricultura sostenible, una línea de trabajo que alineaba perfectamente con sus intereses y su trabajo de grado en diseño industrial.

“La pasantía se alineó con mi trabajo de grado y mis intereses, ya que soy diseñadora industrial, me interesa mucho la sostenibilidad. La convocatoria fue a nivel de todo el departamento, por lo que participaron todas las instituciones de educación superior del Valle. Yo me sorprendí cuando después de unos meses enviaron el listado definitivo con 20 estudiantes. En total, fuimos cinco de la Universidad Autónoma, yo fui de una de ellas”, cuenta Marta sobre su llegada al programa.

Durante los seis meses que pasó en Purdue, Marta trabajó en el Departamento de Horticultura del Paisaje, donde se dedicó a investigar y desarrollar productos orientados a la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Su proyecto abordó un problema agrícola de gran impacto: la mosca linterna manchada, una plaga invasiva en el estado de Pensilvania que afectaba a más de 100 especies de plantas. A través de su proyecto, buscó integrar los principios del diseño industrial para crear un producto que ayudara a capturar estas plagas de manera eficaz, sin recurrir a pesticidas que, a largo plazo, afectan la seguridad alimentaria y el medio ambiente.

“Lo que quise fue diseñar una herramienta que pudiera ser usada por los agricultores para proteger sus cultivos, pero que también promoviera prácticas más sostenibles”, comenta Marta.

El proceso no solo implicó la creación de un prototipo, sino también la formulación de una serie de lineamientos de diseño que pudieran aplicarse a otros contextos agrícolas en el futuro. Este enfoque le permitió ir más allá de una solución puntual, desarrollando una metodología que fomenta el uso responsable de recursos y la reducción de impactos negativos en la agricultura.

El proyecto tuvo una dimensión interdisciplinaria muy enriquecedora, pues Marta combinó sus conocimientos en diseño con información bibliográfica y prácticas provenientes de las ciencias naturales.

Marta explica que una de las mayores lecciones que aprendió durante su tiempo en Purdue fue la importancia de la investigación interdisciplinaria. Además de sus clases de inglés, también asistió a cursos sobre agricultura y prácticas sostenibles.

“Estando allá, mi tutora me ayudó también para poder acceder al viñedo que tiene la universidad para que practiquen los estudiantes, ya que el tema de la agricultura es predominante en esa zona. También hay una granja y fui a observar algunas prácticas y para que me explicaran prácticas sostenibles que utilizaban para los cultivos”, recuerda.

Esta experiencia le permitió a Marta adquirir un enfoque más holístico en su trabajo de investigación, fortaleciendo no solo su perfil académico, sino también su capacidad de adaptación a nuevos entornos y culturas.

“Lamentablemente el tiempo de seis meses fue muy corto para terminar todo el proceso de la investigación. Yo alcancé a proponer toda la parte teórica y lo práctico lo terminé de realizar acá en la Universidad Autónoma; y es que en la pasantía no era solo una investigación, sino que adicional a eso yo veía cuatro materias más. Todo ese conjunto fue algo muy enriquecedor, que me ayudó mucho, no solo al aprendizaje académico, y manejo del idioma, también lo fue conocer la cultura estadounidense”, agrega.

El resultado final de su investigación es una propuesta que no solo es útil para la captura de la Mosca Linterna Manchada, sino que también puede adaptarse a otras plagas, aportando a la

donde también tuvo acceso a laboratorios especializados y recursos que facilitaron su investigación.

Su objetivo a largo plazo es seguir contribuyendo a la investigación en diseño y sostenibilidad, un campo que considera vital para enfrentar los desafíos globales actuales, como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

implementación de soluciones más amigables con el medio ambiente en el sector agrícola.

El impacto de la pasantía no se limitó a lo académico. Para Marta, viajar por primera vez al extranjero representó una oportunidad de crecimiento personal. Desarrolló una mayor autonomía, independencia y resiliencia, habilidades que ahora aplica en su vida cotidiana y profesional. A su regreso a Colombia, su experiencia internacional le abrió puertas en el ámbito de la investigación. Gracias a la visibilidad que le otorgó su participación en Nexo Global, pudo postularse y ser seleccionada como joven investigadora en la UAO, donde sigue trabajando en proyectos que combinan diseño, sostenibilidad e investigación.

“Cuando regresamos a Colombia debimos hacer un proceso de divulgación, que era uno de los requisitos de la pasantía, gracias a eso también me pude postular por primera vez a ser joven investigadora”.

El programa Nexo Global ha sido fundamental para Marta y otros jóvenes investigadores. Además de cubrir los costos de viaje, estadía y manutención, Nexo Global ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar sus habilidades en un segundo idioma y acceder a infraestructura académica de alto nivel en universidades extranjeras. Para Marta, este apoyo fue clave para poder aprovechar al máximo su tiempo en Purdue,

Unidad de divulgación de la CTI

La Apropiación Social del Conocimiento, un componente fundamental del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

José Julián Serrano

Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

La Apropiación Social del Conocimiento (ASC) está transformando el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en Colombia, fomentando la interacción entre distintos actores y promoviendo el desarrollo de los territorios. La Universidad Autónoma de Occidente adopta la ASC en el marco de su política de proyección social.

La ASC brinda la posibilidad de establecer, de manera sistemática y organizada, desde diferentes instituciones tales como universidades, centros de ciencia y otros, ya sea de manera individual o en alianza, intervenciones de actores del sistema con distintos perfiles, distintos a los que tradicionalmente participan en sistemas de investigación.

La implementación de la Apropriación Social del Conocimiento (ASC) está impactando, de manera muy positiva, a todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) desde diversos frentes. Este impacto se manifiesta a través de su propuesta como un proceso inclusivo que fomenta interacciones entre diferentes perfiles, los cuales han contribuido tradicionalmente al de-

sarrollo de iniciativas de investigación. Estas iniciativas, que en el pasado no han estado necesariamente articuladas y se han considerado responsabilidades individuales asociadas a intereses de grupos específicos, han generado procesos aislados liderados por diversos grupos. Estos procesos han estado más enfocados en los resultados que en los procesos de planificación, los cuales deben, entre otros importantes objetivos, empoderar a las personas (sociedad civil) y a las comunidades, permitiendo que la ASC ofrezca un contexto de estrategias que dinamizan, potencian y democratizan los conocimientos de gestión y uso de la CTI, en pro de la transformación, el bienestar y el desarrollo de los territorios.

Si bien los actores reconocidos por la política pública de ASC no son nuevos, el interés por mencionarlos implica un reconocimiento de equivalencia con los actores de un sistema tradicional, donde se les reconoce como sujetos activos de la investigación y no como comunidades objeto de investigación, incluyendo líderes del territorio que contribuyen a la construcción e implementación en cocreación con otros actores.

Desde luego, este escenario fértil para desarrollar estas estrategias que vivimos y cuyos intereses y resultados nadie parece discrepar, tiene antecedentes importantes que vale la pena reconocer como un esfuerzo de país.

En Colombia se inician discusiones sobre la naciente necesidad de involucrar a la sociedad en la ciencia y la tecnología antes de los años 2000. Este interés define el origen de las primeras aproximaciones al concepto de ASC, pero aún no surgían procesos en el diseño de esta primera postulación. En el nuevo siglo, en 2005, Colciencias, entidad que se transformaría en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias), libera la primera definición en la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde además se resalta la inclusión del término innovación; en esta versión se destaca la importancia de generar las condiciones de una cultura científica en la sociedad.

Entre 2008 y 2014, mediante diferentes iniciativas como el Programa Nacional de Apropriación Social del Conocimiento (PNASC), el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Construcción de una Sociedad del Conocimiento, se avanzó en el fortalecimiento de

las capacidades de la ciudadanía para participar en procesos científicos y tecnológicos. La ASC se incorporó, subrayando así su relevancia en las políticas públicas del país. Finalmente, entre 2018 y 2020, la ASC se convirtió en uno de los ejes principales mediante la publicación de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y, en 2020, se ratificó su adopción como parte esencial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se propuso la integración de las estrategias de la ASC en políticas orientadas al fortalecimiento del sistema CTI.

La ASC brinda la posibilidad de establecer, de manera sistemática y organizada, desde diferentes instituciones tales como universidades, centros de ciencia y otros, ya sea de manera individual o en alianza, intervenciones de actores del sistema con distintos perfiles, distintos a los que tradicionalmente participan en sistemas de investigación. La ASC se posiciona como una apuesta que prioriza el diálogo y el intercambio de saberes que conducen a estados de reflexión y negociación mediante la gestión, producción y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en entornos de confianza, equidad e inclusión.¹

De lo anterior se desprenden dos consideraciones importantes: por un lado, la ASC puede verse como

un mecanismo que permite posicionar la gestión, generación y uso de la CTel como un aspecto de interés para la sociedad; y, por otro, como una herramienta que dinamiza la transformación, el bienestar y el desarrollo, desde el interés puesto en los territorios con énfasis en el respeto, reconocimiento de la diversidad y principios de equidad.

En este ejercicio de relaciones activas, es necesario destacar que para que se reconozcan procesos de ASC es necesario que estas relaciones sean organizadas e intencionadas y que consideren procesos y resultados, por ello la invitación que se desprende de la Política Pública de Apropriación Social del Conocimiento, en su implementación propone cinco líneas estratégicas de acción un marco general que abarca el reconocimiento de procesos hasta la gestión que favorece la activación desde los territorios: 1) Procesos de Apropriación Social del Conocimiento, 2) Espacios para la gestión de la Apropriación Social del Conocimiento, 3) Capacidades para la Apropriación Social del Conocimiento, 4) Investigación con enfoque de Apropriación Social del Conocimiento, 5) Gestión para la descentralización de la Apropriación Social del Conocimiento.²

Para la Universidad Autónoma de Occidente, y

Líneas estratégicas para la Apropriación Social del Conocimiento (ASC)
Relaciones activas y organizadas para procesos y resultados integrales.

1 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2021). Por medio de la cual se adopta la Política Pública de Apropriación Social del Conocimiento en el marco de la Ciencia, Tecnología e Innovación (0643). 63 páginas. <https://minciencias.gov.co/normatividad/resolucion-0643-2021>

2 Ibid., p. 2

particularmente para su Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE), este contexto nacional es una gran oportunidad para fortalecer las estrategias de ASC desde cada una de las funciones sustantivas de la universidad, como lo son la docencia, la investigación y la extensión, poniendo especial énfasis en los temas centrales de la VIIE, sin desconocer, desde luego, que como institución, a lo largo de sus cincuenta años de trayectoria, la Universidad Autónoma de Occidente ha destacado por su enfoque en el trabajo con la comunidad y por la comunidad.

Por lo anterior, todas las acciones estratégicas conducentes a procesos, espacios, capacidades, gestión e investigación con enfoque de Apropiación Social del Conocimiento estarán enmarcadas bajo la política de proyección social que se alineará con las tendencias nacionales e internacionales para el desarrollo de agendas educativas y de CTI, como la Agenda para el Desarrollo Sostenible ODS 2030, Aprendizaje OCDE 2030, las recomendaciones para la ciencia abierta formuladas por la Unesco, el CONPES 4069 de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2031 y las apuestas recientes para el SNCTI lideradas por MinCiencias.

Con este marco, la Universidad Autónoma de Occidente movilizará la cultura y el pensamiento ambiental y sustentable, identificará oportunidades para desarrollar iniciativas de innovación, emprendimiento, educación y cultura, así como la gestión de proyectos institucionales con actores externos alineados con el Plan de Desarrollo de la Universidad 2030. Finalmente, este contexto tendrá como uno de sus resultados naturales el intercambio de conocimientos y saberes, la cocreación de espacios en torno a la promoción social en los cuales la relación entre diferentes y diversos actores de la comunidad-universidad sea un binomio que genere oportunidades para favorecerse mutuamente.

Te contamos sobre nuestras publicaciones UAO

Sello editorial de la Universidad Autónoma de Occidente

Angélica Bohórquez

Coordinadora editorial
Unidad de Visibilización y Divulgación de la CTeI
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

La Sirga. Guion literario

Autor: William Vega

En la pasada Feria del Libro de Cali, el autor de este libro, William Vega, reflexionó sobre la vigencia de su película, estrenada hace doce años. Con motivo de la publicación, habló sobre el director que era al escribir La Sirga, al dirigirla y editarla, y el que ahora es.

Este largometraje, insignia del cine colombiano, cuenta la vida de Alicia, quien, desterrada por el conflicto armado, intenta rehacer su existencia en La Sirga, un hostel deteriorado a orillas de una gran laguna en lo alto de Los Andes.

El guion, como entraña del cine, es un objeto de estudio clave para los y las jóvenes creadores. Por eso, si te interesa la escritura cinematográfica y la dirección, te invitamos a descargar La Sirga. Guion literario, en acceso abierto.

El amor es un trébol de cuatro hojas

Autores: Humberto Jarrín B., Andrés Agredo y José Antonio Bedoya

“Es cualquier persona que vuela por el aire”, así se define la palabra “poeta” en el libro La casa de las estrellas hecho a base de las ideas de niñas y niños, que se atreven a definir palabras que constituyen nuestro mundo.

En ese sentido, cuatro personas que vuelan por el aire ofrecieron sus poemas, biografías, voces y pensamientos en El amor es un trébol de cuatro hojas, libro análogo-digital del sello editorial UAO. Este incluye ensayos, entrevistas y selecciones poéticas de cuatro autores vallecaucanos que despliegan sus miradas sobre un tema eterno y universal: el amor.

En palabras de los autores, los poetas Elvira Alejandra Quintero, Orlando López Valencia, Orietta Lozano y Horacio Benavides ofrecen una obra única en el escenario literario caleño y una celebración del amor en sus múltiples formas.

Este título se encuentra disponible en acceso abierto y versión impresa.

El libro didáctico de estrategias para la creación de experiencias multimedia interactivas

Autores: Carlos Alberto Peláez, Andrés Fernando Solano, Andrés Fabián Agredo, Andrés Felipe Gallego, Antoni Granollers.
Coedición con la Universidad de Lleida (España)

Es poco común encontrar libros ilustrados de ingeniería, pero El libro didáctico es una de las excepciones. Esta novedad del sello editorial UAO presenta seis rutas que explican la creación de experiencias multimedia interactivas, desde una perspectiva enfocada en el diseño centrado en el usuario y el diseño centrado en la creación de valor. A su vez, cada una de las rutas incorpora diversas actividades y técnicas para la construcción de una propuesta que oriente el trabajo del lector desde una perspectiva creativa.

Siete

Autor: Humberto Jarrín Ballesteros

“Un entramado de textos que eran volcados sobre los apabullados ánimos de los sobrevivientes de aquel pavoroso suceso que es nuestro propio Hiroshima”. Así se refiere Humberto Jarrín Ballesteros a los fragmentos que componen Siete: una novela para armar, un relato ficcional sobre el 7 de agosto de 1956.

En la voz de un periodista narrador y a través de avisos, noticias, telegramas, notas radiales, de televisión, comunicados oficiales, fotografías, rumores, reclamos, mentiras y verdades, nos adentramos en la tragedia, “en una polifonía desordenada que pretende ser la metáfora de cómo quedaron entreverados los seres y las cosas ese día en Cali”.

Este título se encuentra disponible en acceso abierto y versión impresa.

Perspectivas emergentes: formación y experiencia en comunicación y diseño

Autores: Jorge A. Marulanda Bohórquez, María Fernanda Navarro Patiño, Gustavo Adolfo Ramos Muñoz, Ana María López Rojas, Juliana Pino Mesa.
Coedición con la Pontificia Universidad Javeriana Cali

Le hablamos a comunicadores y diseñadores: colegas, ¿han sentido que las ofertas laborales a las que aplican son cada vez más imposibles? Entonces este libro es para ustedes. Por medio de revisión documental, indagación en ofertas laborales, entrevistas y talleres con empresarios, docentes y egresados de las dos profesiones, los autores de Perspectivas emergentes: formación y experiencia en comunicación y diseño caracterizaron las ocupaciones emergentes en la actualidad, los campos tradicionales, los inactivos y los cruces entre ambas profesiones. Además de exponer el panorama del mercado laboral, el libro pretende dar insumos a los programas universitarios para que revisen, al interior de sus currículos, la necesidad y la pertinencia de actualizar su oferta académica.

Rexistencia de comunidades afrodescendientes nortecaucanas: organizaciones sociales frente al capitalismo agrario y extractivo

Autor: Hernando Uribe Castro

Esta coedición con UNIMINUTO expone la tensión histórica en el norte del Cauca entre pueblos ancestrales y agentes dinamizadores del capitalismo agrícola e industrial, que impusieron sobre este territorio unas lógicas productivas asociadas, especialmente, a la explotación del monocultivo cañero y a la explotación industrial de la minería de arcilla.

Para enfrentar los efectos nocivos de este modelo territorial económico, los pueblos afrodescendientes optaron por la configuración de formas organizativas de base y, desde ellas, han desplegado acciones colectivas de resistencia étnica para promover su derecho a habitar la tierra y su reconocimiento como actores comunitarios ancestrales.

La apropiación social del conocimiento como movilizadora de la educación antirracista con niños y niñas

Angélica Bohórquez

Coordinadora editorial
Unidad de Visibilización y Divulgación de la CTel
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

La profesora Rafaela Luzia utiliza la historia del arquitecto Francis Keré y sus proyectos en Gando, Burkina Faso, para enseñar ciencia desde un enfoque étnico-racial a niños en Brasil. A través de experimentos inspirados en técnicas ancestrales, busca promover una educación antirracista que resalte el valor de los conocimientos y tradiciones de la población negra.

Gando, en Burkina Faso, es una aldea de tierra viva, rojiza, salpicada por algunos árboles aquí y allá. El clima es seco, las temperaturas son altas y los recursos escasean: con unos 2.500 habitantes, no tiene servicio de agua ni electricidad. Y cuando Francis Keré, el arquitecto africano que está cambiando el mundo, era niño, tampoco había escuela. El proyecto de grado de Keré, quien salió de la aldea hacia Berlín para estudiar arquitectura, fue construir la primera escuela de Gando. Pero no cualquier escuela: quería que fuera un espacio inspirador, lo contrario al salón donde él tuvo que estudiar, en una población cercana: pequeño, oscuro y extremadamente caluroso.

Hoy es el primer africano en ganar un “Nobel de arquitectura”, el premio Pritzker, por su trabajo sostenible, que se vale de materiales y técnicas locales, y se desarrolla bajo una filosofía participativa. Keré usa la tierra como base, no el concreto, e involucra a la comunidad de Gando, que conoce esta técnica enseñada por generaciones, en sus proyectos. Su trabajo no solo exhibe una postura recursiva o comprometida con su aldea, también genera aportes a la arquitectura global.

Pero este texto no se trata de Keré. Al otro lado del mapa, la profesora Rafaela Luzia, estudiante del doctorado en educación del Instituto Federal de Río de Janeiro, les cuenta a sus estudiantes sobre Keré, Burkina Faso y la mezcla que sacan del mismísimo suelo para levantar estructuras atractivas, frescas y vanguardistas en ese rincón del continente africano. Es parte de la clase de ciencias naturales que dicta a niños entre seis y diez años, pero también es una apuesta: la de enseñar ciencia desde un enfoque étnico-racial, que les permita a los niños y niñas entender que la historia de la población negra no empezó con la esclavitud.

El ejercicio de democratización del conocimiento y cocreación que realiza Keré en su aldea, que podríamos traducir como apropiación social del conocimiento –ese diálogo de saberes que apunta a la usabilidad y las soluciones– es un detonante para llevar, además de un tema de estudio, una reflexión antirracista a su aula en Brasil, a más de seis mil kilómetros de Gando.

“La ciencia está un poco descontextualizada. La apuesta es mostrarles a los niños cómo la ciencia es importante por-

El ejercicio de democratización del conocimiento y cocreación que realiza Keré en su aldea, que podríamos traducir como apropiación social del conocimiento ese diálogo de saberes que apunta a la usabilidad y las soluciones– es un detonante para llevar, además de un tema de estudio, una reflexión antirracista a su aula

que hace parte de sus vidas, de su comunidad”, asegura Rafaela.

Agrega que la enseñanza de las ciencias con niños y niñas genera retos adicionales para la apropiación social del conocimiento, que, aunque emergente y disruptiva, sigue siendo un concepto de la academia, interpretado desde un lugar adultocéntrico.

“Sin embargo, uno de los temas que uso para entrar en este diálogo de saberes es el racismo ambiental. Cuando llueve, hay problemas por todo Río, pero la lluvia no afecta igual a toda la ciudad”, explica Rafaela.

Sus estudiantes lo saben. Hace poco, su escuela se inundó. Los cuestionamientos sobre por qué sucedió, cómo afectó la lluvia a los demás y qué se podría hacer ante la inundación ya están en su radar de pensamiento. Para Rafaela es fundamental que sus estudiantes conozcan la realidad, aunque no la cambien con sus propias manos aún.

“El currículo académico es político, un instrumento de poder, por lo que debe cambiar. Es un instrumento que está en disputa. Hay que preguntarnos cómo hablar de sostenibilidad, de suelo, de lluvias”.

Fue así como decidió llevar la experiencia de Gando a un laboratorio de clase. La premisa: hacer una mezcla a base de tierra con la que los niños pudieran construir estructuras a pequeña escala, parecidas a las que ha inspirado Keré en su aldea.

Sus estudiantes se ensuciaron, agregaron más agua, más tierra, tomaron notas sobre las cantidades de un material y del otro. También hicieron preguntas, colaboraron entre ellos para espesar sus mezclas. Pero no lograron una consistencia adecuada.

“La conclusión de uno de los niños es que es una técnica muy elaborada: ‘Tienen que ser muy inteligentes para hacer esto, es una técnica de muchos años’, me dijo. Me quedé muy feliz por la conclusión del niño. Porque los niños empiezan a entender sobre el suelo, pero también que la historia de la población negra no empezó con la esclavitud”.

Rafaela aclara que si bien no es una clase sobre discriminación, estos laboratorios son clave para trabajar en ese tema.

Otra experiencia que retoma como académica es la de las comunidades palenqueras o quilombolas (en portugués), también para hablar sobre el suelo.

“La población palenquera conoce técnicas de plantación para que el suelo tenga diferentes alimentos. Los niños y

niñas están aprendiendo sobre monocultivos y sus efectos. Es bueno que conozcan alternativas. Un conocimiento que, además, se transmite de generación en generación entre esas comunidades”. Un conocimiento que también cobra relevancia en la academia.

Y este último asunto es clave: la relevancia de estos saberes al interior de las aulas. Pues el modelo que empezó a implementar Rafaela es a la vez parte del cambio de paradigma de una educación estática y aislada que no escucha el exterior, y una invitación a valorar la historia y el presente del trabajo científico que ocurre en los lugares más ignorados.

+ Ciencia

Angélica Bohórquez

Coordinadora editorial

Unidad de Visibilización y Divulgación de la CTI

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Edición COP16

El pasado 23 de mayo, como abre bocas de los demás productos del ecosistema de divulgación, se llevó a cabo un conversatorio con expertos regionales en temas de biodiversidad y sostenibilidad, así como expertos UAO, con el fin de aterrizar, contextualizar, definir y dar claves sobre la COP16, evento que para ese momento recién había sido anunciado por el gobierno nacional y la alcaldía. Este Ciencia al Campus, además de convocar a estudiantes, directivos, profesores investigadores y colaboradores en un espacio disruptivo en clave divulgativa, constituye un documento clave para la comprensión de la COP16.

Algunas preguntas clave:

- ¿Cómo se vivió la “puja” por la COP16 en Colombia?
- ¿Cómo se ha alineado la UAO con la COP16?
- ¿Qué viene después de la COP16 para las universidades y otros sectores?
- ¿Qué tan vinculantes son los acuerdos en el marco de la COP? ¿Quiénes serán sus garantes?

Revive Ciencia al Campus edición COP16 [aquí](#).

Edición Conectando con la Inteligencia Artificial

“Conectando con la inteligencia artificial: un viaje a través de las emociones humanas, la fundamentación científica y la ciencia ficción” es la segunda edición de Ciencia al Campus, realizada en alianza con 90 Minutos. Este conversatorio giró en torno a un artículo inédito del profesor UAO Carlos Alberto Peláez, titulado “Inteligencia artificial: un viaje a través de las emociones humanas, la realidad, la fundamentación científica y la ciencia ficción”. La conversación entre los profesores David Ramírez y Dulfay Astrid González, moderada por Antonio Tamayo de 90 Minutos, giró en torno a los temores que nos genera el avance de la IA como humanidad.

Algunas preguntas clave:

- ¿Por qué la IA genera tantos temores en la actualidad?
- Como seres humanos, ¿tememos ser reemplazados por la IA?
- ¿Cómo se ve el panorama de la democratización de la IA?
- ¿Estamos preparados para una IA que razona?

Revive Ciencia al Campus edición [aquí](#).

Ciencia pa' vos podcast

En esta tercera temporada, explicamos en tres capítulos ¿qué es la COP16?, ¿por qué se hace en Cali y no en otra ciudad de Colombia? y ¿qué legado le deja a Cali, el Valle del Cauca y la región el evento político y ambiental?

Los tres episodios tuvieron intervenciones de fuentes relevantes del sector público, académico y organizaciones activistas por el medio ambiente. Estas fuentes permitieron construir un contexto para entender la magnitud e importancia del evento COP16. Entre ellas se encuentran expertos UAO (Diego Hernández Losada, Jesús David Cardona, Mario A. Gandini, Yuri Uliánov López, Renata Moreno, Germán Morales); Margarita Flórez de la Asociación Ambiente y Sociedad; Julián Franco, secretario de Turismo del Valle; Mauricio Cabrera, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental.

Escucha la temporada [aquí](#).

Ciencia pa' vos streaming

En este formato audiovisual de corta duración retomamos algunas de las preguntas del podcast, esta vez respondidas por fuentes internas, aunando a los esfuerzos de pedagogía sobre la COP16 y nuestra preparación como comunidad académica.

Mira el episodio completo [aquí](#).

Ciencia pa' vos en 1 minuto

Este nuevo formato nativo nos permite contar historias en clave de divulgación científica, de manera más accesible para estudiantes y audiencias jóvenes. Este año, también con excusa de la COP16, en alianza con el Departamento de Comunicaciones, produjimos estos reels:

- [Contexto COP16](#)
- [Árboles de caucho](#)
- [Impacto social y cultural de la COP16](#)

Revista de divulgación Ciencia pa' vos

Edición COP16

Antes llamada Revista de Divulgación de la VIII, la revista Ciencia pa' vos entró a ser parte de nuestro ecosistema de divulgación, tras un rediseño de su look and feel. Para la primera edición especial, convocamos a expertos UAO, así como autoridades nacionales en materia de biodiversidad y sostenibilidad.

Esta publicación es una mirada 360, un ejercicio no endogámico que pretendía aportar a la preparación para la COP16, no solo de la comunidad académica, también de las comunidades externas, así como abrir el debate sobre los retos como universidad y ciudad tras las negociaciones. De igual forma, la revista permitió un diálogo entre sectores sociales, para dar cuenta de los aportes y responsabilidades de cada uno en el debate sobre conservación de la biodiversidad.

Entre nuestros articulistas y fuentes entrevistadas tenemos a Gisele Didier, directora de conocimiento del Instituto Humboldt; Jorge Enrique Orejuela Gartner, premio Buffett de Liderazgo en Conservación de la Biodiversidad de la National Geographic Society; Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad; Mr. Junaidi, Vicepresidente de Programa, Comunicación y Alianzas de UI GreenMetric, entre otros.

Conoce la revista [aquí](#).

Instituto de Estudios para la Sostenibilidad

Conocimiento compartido durante el COVID-19: Universidad y comunidades indígenas en acción

Efraim del Campo Parra Muñoz
Docente/Investigador
Instituto de Estudios para la Sostenibilidad

La Universidad Autónoma de Occidente y la cooperativa Comepcafé, que agrupa a comunidades indígenas y afrocolombianas del Cauca, adaptaron su colaboración durante la pandemia para diseñar una campaña de prevención de COVID-19. Esta campaña superó las barreras de acceso y comunicación, fortaleciendo la salud pública y la cohesión comunitaria en un contexto de alta vulnerabilidad.

El contexto

En 2018, la Universidad Autónoma de Occidente firmó un convenio de colaboración con Comepcafé, la segunda cooperativa de caficultores más grande del Cauca, que representa a más de 1200 personas pertenecientes a cinco etnias indígenas, campesinas y afrocolombianas. Desde el inicio, este convenio representó una gran oportunidad para la Universidad, ya que abrió espacios para la cooperación y el diálogo, que son difíciles de crear y conservar debido a la complejidad cultural y geográfica de las comunidades involucradas. Para las universidades, tener acceso a territorios desde los cuales se pueda medir la viabilidad, pertinencia e impacto social de las investigaciones ha sido históricamente un desafío. Por un lado, la mayoría de las investigaciones se realizan en entornos controlados, que por lo general están alejados de las realidades específicas del territorio. Por otro lado, las comunidades no siempre están dispuestas a participar activamente en los procesos investigativos, ya que comúnmente existe la percepción de que los investigadores son agentes externos que imponen conocimientos y prácticas sin considerar ni contribuir adecuadamente a las dinámicas y saberes locales.

La Universidad Autónoma, desde su fundación, siempre se ha caracterizado por ser una universidad de y para la comunidad. En este sentido, la Universidad, con el fin de establecer un entorno de confianza y cooperación mutua, sostuvo reuniones en las que el vicerrector académico, decanos, investigadores y estudiantes no solo pudieron escuchar y entender las problemáticas desde las voces de las comunidades, sino también construir conjuntamente una hoja de ruta que diera respuesta a las necesidades tanto de la Universidad como de Comepcafé. Este enfoque de co-creación participativa permitió desarrollar, en un corto plazo, iniciativas relacionadas con la construcción de biofábricas agrícolas para la producción de abono y hongos (BPAs) a partir de pulpa de café, manejo de residuos sólidos mediante la construcción comunitaria de biodigestores, desarrollo de marca, apoyo en estrategias de comunicación organizacional, entre otros. Un caso a destacar

es el rediseño de la marca organizacional, en el cual el profesor Mario Germán Caicedo y sus estudiantes elaboraron una serie de propuestas de logotipo que debían evocar el ethos de unión pluricultural y multiétnica de Comepcafé. Durante este proceso, los estudiantes no solo investigaron sobre el carácter multicultural y pluriétnico del Cauca, sino que también tuvieron la oportunidad de interactuar con miembros de comunidades indígenas con el fin de entender aquellos factores de la identidad colectiva que resaltaban en la Cooperativa. Como resultado, los estudiantes presentaron un total de seis propuestas a todos los miembros de la Cooperativa y a los directivos de la Universidad, quienes viajaron a Piendamó desde varias regiones del Cauca para elegir el diseño que hasta el día de hoy los representa en los mercados internacionales del café.

El reto de la Pandemia: la adaptación

La pandemia de COVID-19 en 2021 fue un periodo en el que la Universidad se vio forzada a adaptarse a una "nueva normalidad", caracterizada por el distanciamiento social. De manera inesperada, estudiantes, profesores, personal administrativo y personas que, de manera directa o indirecta, tenían vínculos con la Universidad, tuvieron que enfrentar desafíos significativos al no tener acceso a un espacio común de interacción y relacionamiento. El campus universitario, históricamente un lugar de encuentro, aprendizaje y colaboración, quedó vacío, llevando a que las dinámicas de enseñanza y trabajo tuvieran que integrar rápidamente tecnologías digitales, nuevas metodologías de enseñanza y formas innovadoras para mantener la cohesión social y académica.

Aunque en su mayoría la Universidad ya contaba con los instrumentos, estrategias y capacidades para afrontar la virtualización de la enseñanza y los procesos administrativos, para varios proyectos de investigación y proyección social con la Cooperativa la transición no fue tan sencilla. Muchos de los proyectos con la Cooperativa que dependían de la interacción directa con comunidades y de la recopilación de datos en campo se vieron postergados por las estrictas medidas de distanciamiento social

y confinamiento que habían establecido los cabildos indígenas en el Cauca. A pesar de estas restricciones sobre los proyectos, las relaciones de cooperación entre la Cooperativa y la Universidad se reenfocaron y rearticulaban en torno a una nueva problemática común: cómo informar a la comunidad sobre COVID-19.

Para organizaciones como Comepcafé, la comunicación con sus asociados es particularmente desafiante. El carácter multicultural y pluriétnico de sus miembros requiere que toda interacción esté adaptada al contexto de cada territorio. Las comunidades indígenas del Cauca, en su mayoría, habitan territorios de difícil acceso, con baja conectividad a internet, y en donde a veces no se habla, lee o escribe en español, lo que dificulta enormemente una comunicación fluida y efectiva entre la Cooperativa y sus miembros. Sumado a estas condiciones, durante la pandemia, las comunidades indígenas fueron altamente vulnerables al COVID-19 debido a factores como el acceso limitado a servicios de salud, la prevalencia de condiciones preexistentes y la falta de información adecuada sobre la pandemia. Ante estas circunstancias, Comepcafé y la Universidad decidieron reencaminar su alianza hacia el diseño de una campaña de prevención del COVID-19 que fuera culturalmente pertinente y asertiva.

Adaptación para la cooperación con impacto social

El reto de diseñar una campaña de prevención que fuera culturalmente pertinente y fácil de masificar no era menor, sobre todo cuando cada hora contaba. En este sentido, la Facultad de Comunicación Social, con el apoyo de Comepcafé, líderes sociales y aliados en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), construyeron una serie de infografías y notas de voz que fueran fácilmente difundidas y entendidas por la comunidad. A partir de investigaciones y diálogos con varios líderes sociales y traductores, las infografías fueron escritas en los idiomas Nasa Yuwe y Misak Namtrik con el fin de garantizar la comprensión por parte de la población indígena y reflejar los símbolos y conocimientos tradicionales de estas comunidades (ver Figura 1).

Además de la parte gráfica, se encontró que el formato de las infografías era fundamental para asegurar una verdadera masificación de la información. A partir de conversaciones con líderes sociales y extensionistas de Comepcafé, se determinó que las comunidades, aunque con limitada conectividad, hacían un uso frecuente de redes sociales y WhatsApp para comunicarse y mantenerse informadas. Por esta razón, se optó

Figura 1. Infografía prevención en idioma Namtrik

por formatos que pudieran ser descargados y compartidos rápidamente, incluso en zonas con baja cobertura de internet. Esta decisión fue clave para asegurar que la información llegara a un mayor número de personas de manera eficiente y efectiva, lo que ayudó a mitigar los riesgos asociados a la pandemia y fortaleció la cohesión comunitaria en tiempos de crisis.

El impacto de la campaña de prevención fue mayor al esperado. De acuerdo con la directora de Comepcafé y varios de sus miembros, las infografías, además de ser bien recibidas por los asociados, fueron difundidas y apropiadas por comunidades que incluso no pertenecían a Comepcafé o vivían en el Cauca. En algunos casos, se encontró que las infografías fueron impresas y colocadas en los diferentes espacios de Comepcafé (e.g., bodegas, centros de acopio, etc.), tiendas locales, centros comunitarios y puestos de salud de los cabildos indígenas, lo cual evidenció que la información no solo cumplió su propósito preventivo, sino que también se convirtió en un recurso valioso para fortalecer la comunicación y la conciencia colectiva en torno a la salud pública en un contexto de alta vulnerabilidad. La campaña logró trascender las barreras iniciales, consolidándose como un ejemplo de cómo una estrategia de comunicación bien diseñada puede tener un impacto positivo y duradero en diversas comunidades.

Centro de emprendimiento Sinapsis

Ecosistemas de Innovación Abierta: promoviendo la apropiación social del conocimiento desde el Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis

Lina María Pérez Duque
Mg. Administración de Empresas

El Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis promueve la apropiación social del conocimiento mediante la innovación abierta, conectando a emprendedores y estudiantes con el sector empresarial. Esta colaboración fortalece la formación académica y contribuye al desarrollo sostenible de los emprendimientos.

La innovación abierta ha emergido como una plataforma clave para articular de manera efectiva la academia con el entorno empresarial, promoviendo una colaboración que beneficia a ambos sectores. Por un lado, permite a las instituciones académicas comprender de manera más precisa las necesidades, retos y oportunidades del sector empresarial, enfocando los esfuerzos en el desarrollo de investigaciones aplicadas, tecnologías avanzadas y la formación de talento humano que responda a esos desafíos. Esta interacción directa con la realidad del mercado fortalece el rol de la academia como generadora de conocimiento útil y aplicable.

Por otro lado, las empresas se benefician al acceder a soluciones innovadoras que mejoran sus procesos y procedimientos internos, impulsan el desarrollo de nuevos productos y servicios de alto impacto y les brindan una ventaja competitiva en un entorno de mercado cada vez más exigente. La colaboración con el sector académico proporciona acceso a conocimientos avanzados, recursos tecnológicos y un flujo constante de talento especializado, lo que resulta fundamental para su capacidad de adaptación y crecimiento.

En este contexto, los retos de innovación abierta no solo fortalecen la competitividad empresarial, sino que también fomentan el intercambio de ideas y experiencias entre la academia y las empresas, acelerando la creación de valor compartido y promoviendo un ecosistema de innovación sostenible.

Los retos de innovación abierta nos han permitido, desde el Centro de Innovación y Emprendimiento, impulsar la apropiación social del conocimiento al conectar a nuestros emprendedores con la academia. Este enfoque no solo les ayuda a encontrar soluciones innovadoras a sus necesidades, sino que también permite a los estudiantes aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el ámbito académico al sector productivo real. Así, se crea un ciclo virtuoso en el que el aprendizaje se traduce en acciones concretas que benefician tanto a los emprendedores como a los futuros profesionales, promoviendo un impacto en el desarrollo económico y social de la región.

Apropiación Social del Conocimiento

La política de apropiación social del conocimiento desarrollada por Minciencias define este concepto como un “proceso intencionado, que convoca a todos los actores sociales a participar de prácticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión y negociación; prácticas que promueven la comprensión e intervención de sus contextos. Este proceso se genera mediante la gestión, producción y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en entornos de confianza, equidad e inclusión, lo que hace posible la transformación de realidades y la generación de bienestar social”.

Dentro de esta política se definen los principios de apropiación social del conocimiento. Uno de ellos es el diálogo de saberes y conocimientos, que se alinea con una de las estrategias desarrolladas por el Centro de Innovación y Emprendimiento denominada “articulación curricular”, en la cual se han implementado retos de innovación abierta en colaboración con emprendedores y empresarios, los cuales son solucionados por estudiantes adscritos a asignaturas como Prográfica, Gestión de la Innovación, Ideas y Oportunidades de Negocios, entre otras.

Para este artículo documentaremos la apropiación de conocimiento desarrollada desde el período académico 2023-01, en el cual hemos abordado las necesidades de los emprendedores de Alianza E que han participado en la Ruta de Innovación y Emprendimiento Social. Los estudiantes se encargaron del desarrollo de la marca de los Famiemprendedores participantes.

La articulación curricular y la generación de valor compartido

Esta articulación ha permitido a los Famiemprendimientos establecer una identidad de marca definida, lo cual se espera que les facilite su posicionamiento en el mercado, contribuyendo a su sostenibilidad a largo plazo y mejorando la calidad de vida de los emprendedores involucrados.

Por otro lado, los estudiantes enfrentan necesidades reales, lo que les permite desarrollar competencias y habilidades clave para su desarrollo pro-

Gráfica 1. Asignatura Prográfica

fesional. En cada uno de los casos, el proceso inicia en el Centro de Innovación y Emprendimiento, donde se seleccionan los Famiemprendimientos que realizaron la Ruta de Innovación y Emprendimiento Social. Como ejemplo de esta articulación, podemos destacar la asignatura Prográfica.

Asignatura Prográfica (semestre 7)

Esta articulación “responde al modelo de laboratorio, constituyéndose en una oportunidad para garantizar a los estudiantes del programa de Diseño de la Comunicación Gráfica el reforzamiento de sus competencias mediante el trabajo inter y transdisciplinario, desarrollando proyectos de apoyo al emprendimiento social que aporten a la solución de retos y necesidades de las poblaciones vulnerables atendidas en los niveles de Famiemprendimiento y microempresa.

Los estudiantes aplican las competencias académicas adquiridas a lo largo de siete semestres, asumiendo una postura crítica frente al proceso de apropiación de información. Mediante ejercicios de contextualización, aproximación a los usuarios,

rastreo y estructuración de lo indagado, se les conduce a la codificación y disposición del proyecto de diseño.

“Las soluciones se enfocan en formatos y medios físicos y digitales, brindando una solución integral a los requerimientos planteados en los frentes de marca gráfica, sistematización en manuales de uso, instructivos, graficación de empaques, diseño de p.o.p., diseño editorial y gráfica publicitaria, entre otros”, dice Mario Germán Caicedo, docente de la Facultad de Comunicaciones.

Al finalizar el semestre, se entrega el diseño a los Famiemprendimientos para que puedan producir sus productos de merchandising, como camisetas, tarjetas de presentación, banners, entre otros, como se muestra en la gráfica 1.

En conclusión, el artículo destaca la importancia de la innovación abierta como una plataforma para conectar la academia con el entorno empresarial, una articulación que se desarrolla dentro de la estrategia curricular de Sinapsis, generando beneficios mutuos. Las empresas acceden a solu-

ciones innovadoras y talento especializado, mientras que las instituciones académicas alinean sus investigaciones y formación con las necesidades del mercado. Este enfoque impulsa la competitividad empresarial y fomenta un ecosistema de innovación sostenible, promoviendo la apropiación social del conocimiento. A través de la articulación curricular, los estudiantes aplican sus conocimientos a retos reales, mejorando tanto su formación profesional como la sostenibilidad de los emprendimientos.

Diseño y comunicación gráfica para impulsar emprendimientos locales

Lina María Pérez Duque
Mg. Administración de Empresas

Diana Sofía Ochoa y Nicholle Vargas, estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAO apoyan a emprendedores locales a través del programa Famiemprendimientos, creando identidades visuales y estrategias de marca que fortalecen sus negocios, en el marco de la iniciativa social Alianza E.

Diana Sofía Ochoa y Nicholle Vargas Revelo, estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), tuvieron un semestre que, casi de manera inesperada, se convirtió en una de las experiencias más enriquecedoras de su paso por la U y que, sin duda alguna, marcará el inicio de sus trayectorias profesionales. Y es que ambas tuvieron la oportunidad de participar de un proyecto en el que apoyaron a pequeños emprendedores que son cobijados por Alianza E a través del programa Famiemprendimientos. Ambas ofrecieron sus conocimientos en diseño para fortalecer negocios familiares, lo que no solo les permitió desarrollar habilidades técnicas, sino también comprender el impacto social que el diseño puede tener en el desarrollo de una comunidad.

Diana Sofía, quien cursa el último semestre de su carrera, describe su participación en el proyecto como una ventana directa hacia el mundo profesional. “Este trabajo es una puesta en escena de lo que vendría siendo un trabajo real, y creo que para la mayoría de nosotros fue la primera vez que tratamos tan directamente con un cliente”, comenta sobre su experiencia en la asignatura Prográfica, que fue el eje académico de su colaboración con los emprendedores de Famiemprendimientos.

El emprendimiento que le fue asignado a Diana fue una bisutería personalizada que requería la creación de una identidad visual

desde cero. Su trabajo incluyó desde el diseño del “naming” hasta la creación de materiales promocionales y empaques. Además, colaboró en la estrategia para que la marca tuviera presencia en redes sociales, fundamental para su posicionamiento. Diana y su equipo tuvieron tres reuniones con los emprendedores, en las que definieron la misión, visión y los valores de la marca. Finalmente, presentaron los resultados a los emprendedores, quienes, según Diana, “no alcanzaban a dimensionar todo lo que les íbamos a entregar”.

Para Diana, esta experiencia no solo fue un reto creativo, sino también una lección de trabajo en equipo y bajo presión, habilidades esenciales para cualquier diseñador. “Creo que la asignatura Prográfica en vez de ser una electiva debería ser obligatoria, porque te da muchas bases para enfrentarte al trabajo real”, afirma, subrayando la importancia de este tipo de proyectos en la formación de los estudiantes.

Por su parte, Nicholle Vargas Revelo, estudiante de noveno semestre, también tuvo la oportunidad de participar en Famiemprendimientos, donde trabajó con una barbería. A diferencia de Diana, Nicholle tuvo que crear la marca desde cero para su cliente. Su trabajo incluyó el diseño del logotipo, un manual de identidad corporativa, así como piezas gráficas para publicidad en redes sociales.

“El cliente nos comentó qué era lo que quería y a dónde quería direccionar su marca. A lo largo del semestre tuvimos varios encuentros en los que les mostrábamos los avances”, explica Nicholle, destacando la importancia de trabajar mano a mano con los emprendedores. La satisfacción más grande para ella fue ver la reacción del cliente cuando finalmente vio el resultado final. “Es muy satisfactorio ver cuando las personas que no tenían una marca ven el resultado de lo que querían, algo que antes eran puras ideas y ya lo pudieron ver plasmado en algo físico”.

Esta experiencia, al igual que la de Diana, fue fundamental para que Nicholle comprendiera cómo aplicar sus conocimientos teóricos en un contexto real. Además, despertó en ella el interés de seguir trabajando en la creación de identidades visuales para pequeñas empresas. Junto a sus compañeras, ha hablado de la posibilidad de abrir su propio estudio de diseño una vez se gradúen.

Alianza E y los Famiemprendimientos

El programa Famiemprendimientos de Alianza E es una iniciativa que busca empoderar a pequeños negocios familiares en comunidades vulnerables del Valle del Cauca, ayudándolos a fortalecer sus capacidades y mejorar su competitividad. Este programa, respaldado por instituciones como Fundautónoma, Laso Suricato y la Universidad Autónoma de Occidente, ha beneficiado a cientos de emprendedores en la región, ofreciendo capacitaciones en áreas clave como la administración financiera y el marketing.

Alianza E ha trabajado con más de 450 pequeños emprendimientos, impactando a más de 1.350 personas en municipios como Florida y Pradera, donde los emprendimientos de alimentos, peluquerías, confecciones y misceláneas se han visto notablemente fortalecidos. El papel de los estudiantes de la UAO en este proyecto ha sido fundamental, ya que, a través de la creación de identidades visuales, han dado a los emprendedores una herramienta valiosa para diferenciarse en el mercado y atraer a nuevos clientes.

Una experiencia transformadora

Tanto para Diana Sofía como para Nicholle, el programa Famiemprendimientos ha sido mucho más que un simple proyecto académico. Ha sido una experiencia que les ha permitido desarrollar habilidades esenciales para su futuro profesional y, al mismo tiempo, contribuir al bienestar de las comunidades locales. “Me alegra mucho poder participar de este tipo de proyectos que tienen un fuerte enfoque en el impacto social, porque buscan contribuir a mejorar las condiciones de las comunidades y de los emprendimientos”, concluye Diana.

Esta iniciativa no solo ha tenido un impacto positivo en los emprendedores, sino que también ha dejado una huella profunda en los estudiantes, quienes han aprendido el poder que tiene el diseño gráfico para transformar realidades. Nicholle lo resume de forma clara: “Haber interactuado con esas personas ayuda demasiado, porque a lo largo de la carrera no habíamos tenido esa experiencia de interactuar con un cliente, y es el foco en nuestra carrera, saber de primera mano cómo es la mejor manera de solucionar los problemas antes de entrar al ámbito laboral”.

En el futuro, tanto Diana como Nicholle planean seguir trabajando en proyectos que combinen el diseño con el impacto social.

**Sociedad,
cultura
y tecnología**

100

La Apropiación Social del Conocimiento: un camino hacia la inclusión y el progreso

Alida María Acosta Ortiz

Ph.D. Psicología & Economía del Comportamiento

La Apropiación Social del Conocimiento en Colombia sigue avanzando (ASC), y con ello surgen nuevos retos en su implementación. Por ejemplo, la necesidad de un diálogo permanente entre los diferentes actores del sistema nacional de CTel, lo cual favorece la co-creación de códigos éticos de comunicación y fortalece la confianza, base de cualquier colaboración que tenga un propósito común. Es clave, por áreas del conocimiento, construir estrategias colectivas de ASC y, como sociedad, entrenarnos para interactuar con la ciencia, tanto en tiempos de crisis como en el día a día.

La ASC, una forma de convivir con la ciencia, es clave para el desarrollo de una sociedad. En Colombia, se ha avanzado en los procesos de ASC y, con ello, se han identificado desafíos importantes que van desde su conceptualización hasta su implementación. Por ejemplo, en Colombia, al referirse a la ASC, se usan con cierta regularidad expresiones como "ciencia ciudadana", "comunidades de aprendizaje", "impacto social del conocimiento" y "apropiación pública de la ciencia", que, aunque informan sobre la ASC, son dinámicas que tienen su propia manera de hacerse, ya que cada una tiene su propósito, que en ocasiones se traslapa con el de la ASC. Sin embargo, esta mezcla de conceptos dificulta el monitoreo y la evaluación de la ASC tal como se concibe en Colombia y, por lo tanto, su medición se torna difusa.

A menudo se asume que la ASC se limita a la comunicación de la ciencia; sin embargo, bajo el acrónimo ASC se incluyen todas las actividades intencionalmente diseñadas para facilitar la apropiación del conocimiento por parte de la sociedad y la comunicación de la ciencia. Esto abarca desde la difusión de avances científicos hasta la creación de espacios donde la academia, la sociedad civil, el sector privado y el Estado interactúan con el conocimiento, intercambiando saberes y metodologías.

La creación de la política de ASC en Colombia ha posicionado la ASC en todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Un hito importante ha sido la inclusión de actividades de ASC en las evaluaciones de investigadores por parte de Min-Ciencias, tanto en 2021 como en 2024. Esta acción estimuló el diseño de estrategias para comunicar la ciencia y promover el diálogo de saberes y la co-creación a la hora de formular proyectos de investigación. Entre los retos de implementación, resalto tres, sin ninguna jerarquización.

Primero, asumir que toda la ciencia que se hace debe ser inmediatamente relevante para solucionar problemas. Esta aspiración no solo limita el avance del conocimiento científico, sino que, además, obliga al proceso de investigación a entregar productos que no son eficientes para mitigar las problemáticas.

En segundo lugar, la necesidad de entender

que la ASC no es solo un proceso de transferencia de conocimiento, sino un intercambio bidireccional en el que las instituciones académicas también aprenden de sus colaboradores. He visto pocos casos en los que las universidades definen indicadores para monitorear las capacidades o el conocimiento adquirido por los colaboradores en un proyecto. Esta falta de monitoreo no permite que las universidades aprovechen completamente las oportunidades de aprendizaje que surgen en estos procesos, perdiendo así la posibilidad de generar nuevas investigaciones o enfoques innovadores.

Por último, la comunicación científica, uno de los dos componentes de la ASC, representa un reto ético, ya que, en un interés por realizar una pronta publicación de los resultados de investigación, se corre el riesgo de divulgar información que no ha sido totalmente validada. Es responsabilidad de la comunidad científica hacer públicos tanto los resultados de las investigaciones como los procesos mediante los cuales se llegó a esos resultados, y disponerse a recibir y valorar la retroalimentación ofrecida por otros científicos o por la comunidad fuera de la academia. Se aspira a que, gracias a la ASC, la sociedad se apropie

La ASC requiere tiempo y debe realizarse de manera continua para que la sociedad esté preparada para interactuar con la ciencia en momentos críticos.

cada vez más de las herramientas necesarias para interactuar con diferentes tipos de conocimiento.

El impacto de la ASC es visible en tiempos de crisis, tanto personales como poblacionales, tales como pandemias, terremotos e inundaciones. La ASC requiere tiempo y debe realizarse de manera continua para que la sociedad esté preparada para interactuar con la ciencia en momentos críticos. Los ejercicios de ASC hechos de manera permanente equipan a las personas con las habilidades necesarias para leer e interpretar información emergente y generar juicios de valor sobre su pertinencia o no para atender una situación específica.

La ASC, como herramienta de desarrollo, tiene un potencial inmenso para beneficiar a todos los sectores de la sociedad. Las instituciones de educación básica, media y superior son grupos que se benefician de la ASC, pero es necesario llevarla a otros espacios, como los consejos municipales, los gremios y federaciones, así como las asociaciones de la sociedad civil y no civil.

En cuanto a quién realiza la ASC, esta puede ser llevada a cabo por científicos y no científicos. Ahora bien, no a todas las personas que hacen ciencia se les debe pedir que realicen ASC, pero sí es necesario que todos los proyectos de investigación la incluyan. Es recomendable identificar dentro de los equipos de investigación a quienes tengan la personalidad y las habilidades para asumir la responsabilidad de la ASC. Se requiere un estilo de comunicación capaz de cautivar audiencias, y para ello es necesario conocerlas desde una mirada interdisciplinaria; además, los equipos que realizan ASC deben tener una buena dosis de serenidad y humildad para intercambiar puntos de vista con otros. Una ASC mal hecha no solo afecta la reputación de la ciencia, sino que también puede desmotivar a quienes la realizan. En esta tarea resulta pertinente acercarse a lo que las ciencias que estudian el comportamiento humano tienen para decir sobre los sesgos que se activan al interactuar con información que confirma o refuta nuestras premisas existentes. Quienes trabajamos en la economía del comportamiento siempre estamos atentos a lo que puede ser estimulante (o distractor) para una persona en un grupo y, con esta información, creamos el contexto para que las audiencias se vinculen con el dis-

curso. El contexto implica pensar en el lenguaje, el lugar, el canal de comunicación, la secuencia de actividades, el tipo de evaluación y de incentivos. Estos elementos son comunes a la ASC que se realice en cualquier área del conocimiento.

La ASC no solo se realiza sobre el conocimiento generado por quienes la practican. Con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, tenemos acceso al conocimiento generado dentro y fuera de Colombia, y contamos con insumos para hacer comunicación científica, la cual es la base para la generación de nuevo conocimiento. Para favorecer el acceso equitativo, es necesario construir una cultura de conocimiento, y esto no se logra con múltiples esfuerzos aislados. Por ejemplo, los recursos destinados a construir diez estrategias aisladas podrían ser usados para construir una sola estrategia departamental o regional que, al final, tenga mayor alcance y eficiencia.

A futuro, visualizo una ASC cada vez más consolidada en el país. Me arriesgaría a decir que el concepto colombiano de ASC es bastante innovador, tanto en su conceptualización como en su implementación. Es necesario seguir asimilando el concepto que hemos creado y, en paralelo, implementar baterías de indicadores cualitativos y cuantitativos para monitorear cómo se avanza en ASC a nivel regional o departamental y por áreas del conocimiento. En conclusión, la ASC en Colombia ha logrado avances importantes y, para que esta evolución sea efectiva, es esencial entenderla como un proceso inclusivo, colectivo y bidireccional. Solo así podremos asegurar que el conocimiento científico beneficie a toda la sociedad y no quede aislado en los círculos académicos.

**La Agencia
UAO**

Estrategia de Marca en la Sostenibilidad Económica del Tercer Sector El papel del marketing y la publicidad en la transformación social

Victoria E. Concha Ávila
Ph.D. en Dirección de Empresas

El tercer sector, reconocido por las Naciones Unidas como un conjunto de entidades privadas sin ánimo de lucro, comprende fundaciones, asociaciones y otras organizaciones que trabajan por una economía más justa, equitativa y sostenible. A pesar de su carácter no lucrativo, estas entidades requieren ingresos para garantizar su sostenibilidad económica, expandir su impacto, y reinvertir en programas existentes y nuevos proyectos. En este contexto, una gestión eficiente se convierte en un factor clave, siendo la confianza un pilar fundamental para su funcionamiento.

Investigaciones sobre marcas sociales internacionales (Concha, 2018, Tesis Doctoral) destacan cómo las fundaciones con alcance global dedican recursos significativos al posicionamiento de marca y a la protección de su reputación. Aquellas que generan confianza entre inversionistas, donantes, voluntarios, comunidades y organismos gubernamentales logran capitalizar su acción en el territorio, legitimar sus esfuerzos y atraer mayor apoyo. Entre las estrategias más comunes se encuentran protocolos de comunicación, gestión de crisis y planes de posicionamiento diseñados para fortalecer el vínculo con sus públicos clave.

Tal como lo señala Maglieri (2003):

“En el sector social, el posicionamiento de marca es esencial; representa una ventaja comparativa y favorece el desempeño. Las organizaciones sin un posicionamiento claro suelen tener menor credibilidad y menor volumen de

colaboraciones. Cuanto más importante es la calidad en un sector, más sensibles son las personas a las marcas”.

La percepción de una marca influye directamente en la motivación de los públicos para colaborar o aceptar sus mensajes. Esta percepción, a su vez, depende de múltiples factores de gestión y está intrínsecamente relacionada con los valores y la imagen proyectada hacia los grupos de interés. Por ello, el marketing y la publicidad social se han consolidado como herramientas esenciales para generar valor en el tercer sector.

Cuatro marcas, cuatro estrategias

Desde La Agencia UAO, hemos trabajado en la apropiación social del conocimiento a través de colaboraciones con diversas fundaciones. A continuación, destacamos cuatro casos representativos del impacto alcanzado:

Instituto Tobías Emanuel: La sostenibilidad de un modelo social inclusivo

El Instituto Tobías Emanuel trabaja por la inclusión de personas con discapacidad intelectual y sus familias, transformando su calidad de vida mediante proyectos orientados al desarrollo social y la conciencia comunitaria.

La Agencia UAO colaboró con el Instituto en la construcción de un plan estratégico para la sostenibilidad económica. Este proceso, basado en el diálogo de saberes, talleres participativos e in-

novación, permitió identificar nuevas iniciativas sostenibles. A la vez, la comunidad académica enriqueció su entendimiento sobre discapacidad e inclusión social, ampliando perspectivas y campos de impacto desde la academia.

Fundación Canto por la Vida: La representación musical de un legado histórico

En Ginebra (Valle del Cauca), la Fundación Canto por la Vida promueve la tradición musical de la región mediante un modelo de formación que transforma vidas y comunidades.

Con apoyo de La Agencia UAO, la fundación desarrolló una estrategia de marca fundamentada en la publicidad social. Este enfoque permitió fortalecer valores identitarios y consolidar la pertenencia cultural de la comunidad. La metodología incluyó el diálogo de saberes y la investigación participativa, logrando tanto impacto territorial como aprendizaje interdisciplinario para los investigadores.

Fundautónoma: Visibilización de acciones en comunidades vulnerables

Nacida en el seno de la UAO, Fundautónoma trabaja en comunidades de menor desarrollo, particularmente en el oriente de Cali, fortaleciendo capacidades humanas y sociales.

Mediante una estrategia de publicidad social, la fundación pasó de informar sobre sus acciones a interactuar con sus públicos de interés, logrando una conexión más profunda. Este proceso permitió visibilizar sus iniciativas, incrementar el apoyo recibido y ampliar la comprensión académica sobre el comportamiento de las comunidades atendidas.

Tecnocentro Cultural Somos Pacífico: Innovación cultural para la paz

Ubicado en Potrero Grande, Somos Pacífico es un modelo de intervención social centrado en la cultura, que promueve la convivencia y la paz mediante oportunidades formativas.

Gracias al acompañamiento de La Agencia UAO, esta iniciativa exploró mejoras estratégicas a través del diálogo de saberes. Este trabajo no

solo fortaleció su proyecto, sino que permitió a la academia conocer de cerca las posibilidades de aplicar conocimiento interdisciplinario en contextos vulnerables.

El trabajo de marketing y publicidad en esta tarea es fundamental y funciona desde varios frentes como, visibilidad, posicionamiento, generación de valor de marca, reputación, generación de confianza, gestión de transparencia, conexión con públicos, sostenibilidad económica, innovación de productos y servicios, entre otras. La academia como fuente de integración de saberes permite que bajo el liderazgo de la publicidad social se reúna conocimiento diverso para fines loables en comunidades diversas, sin dejar de destacar el aprendizaje logrado por la comunidad académica en cada uno de estos escenarios que exigen la adaptación del conocimiento a las realidades únicas de cada territorio.

La percepción de una marca influye directamente en la motivación de los públicos para colaborar o aceptar sus mensajes.

**La VIIIE
en cifras**

12

Apropiación Social del Conocimiento: impacto y transformación comunitaria

Luis Alberto Gomez
Jefe de la unidad de Analítica y Sistemas de Información

Proyectos

Durante 2023, se aprobaron 28 proyectos de investigación, creación y desarrollo tecnológico, los cuales representan un aporte global de más de 7.765 millones de pesos. De estos proyectos, 13 fueron catalogados como de financiación, y por primera vez, tras un esfuerzo colaborativo entre la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma de Occidente, se logró la aprobación de 5 proyectos de I+D bajo la modalidad de fondos emparejados. Adicionalmente, se aprobaron 10 proyectos con financiación interna. (grafico 1)

asociados a la apropiación social del conocimiento, con un total de 19 productos, destacándose en algunos casos 5 procesos de trabajo con comunidades.

Producción Intelectual:

La producción intelectual reportada para el año 2023 incluye un total de 178 productos, de los cuales 89 fueron catalogados como productos de apropiación social del conocimiento, es decir, cerca del 50% de toda la producción intelectual, de acuerdo con las definiciones que rigen actualmente el Sistema Nacional de CTI. (grafico 3)

Proyectos de Investigación y Desarrollo 2023

Aporte económico: Más de 7.765 millones de pesos

Gráfico 1.

Asimismo, al analizar estos proyectos por áreas de conocimiento, se identificó que en el área de Ingeniería y Tecnología se concentra el 42,85% (12) del total de proyectos, seguido por el área de Ciencias Sociales, con un 28,57% (8). Humanidades aporta el 21,42% (6), y Ciencias Médicas y de la Salud contribuye con el 7,14% (2). (grafico 2)

En cuanto a los resultados, se identificó que 5 de estos proyectos tienen vinculados resultados

Dentro de la producción intelectual asociada a la Apropiación Social del Conocimiento, se destacan tipologías como artículos y capítulos de divulgación, libros de creación, entre otros, en los cuales se visibilizan aspectos que buscan mejorar las condiciones sociales de los grupos poblacionales abarcados por los proyectos de los que estos productos se derivan.

Distribución por Áreas de Conocimiento de los Proyectos 2023

Gráfico 2.

Algunos de los temas que evidencian el impacto social de estos productos están relacionados con procesos transformativos en formación a través del cine, la narración de vivencias e historias alrededor de la música (como en el caso del Festival Mono Núñez), la influencia de la tecnología en la educación y la capacidad de aprendizaje, historias vinculadas a fuentes hídricas y la manera de influenciar el comportamiento para su recuperación, sostenibilidad e innovación social, así como la gestión del conocimiento para el fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas, entre otros. Estas temáticas demuestran que la apuesta institucional de ser una universidad de y para la comunidad sigue fortaleciéndose.

De los 89 productos catalogados como apropiación social, 29 (16%) están asociados con las temáticas mencionadas, lo que evidencia que abordar problemáticas sociales y generar soluciones desde la ciencia, la tecnología y la innovación es un proceso cada vez más frecuente y consciente en el quehacer científico.

Producción intelectual 2023: Apropiación Social del Conocimiento

Gráfico 3.

